

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOINFORMÁTICA

VNIVERSITAT
E VALÈNCIA

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

**IDENTIFICACIÓN DEL RUIDO BIOLÓGICO Y SU
PAPEL EN LA PLASTICIDAD TUMORAL
MEDIANTE SCRNA-SEQ**

AUTOR:

ALEJANDRO VIRUÉS MORALES

TUTORES/AS:

**FRANCISCO GARCÍA GARCÍA
CRISTINA GALIANA ROSELLÓ
FERNANDO GORDILLO GONZÁLEZ
ZORAIDA ANDREU MARTÍNEZ
MARÍA PASCUAL**

JULIO, 2025

RESUMEN

La heterogeneidad transcripcional célula a célula, o ruido biológico, es un fenómeno fundamental en biología tumoral, vinculado a plasticidad celular y resistencia terapéutica. Este estudio caracteriza sistemáticamente la variabilidad transcripcional basal en cuatro líneas tumorales (HeLa, A549, Huh7, MCF7) mediante scRNA-seq, integrando análisis computacionales robustos para identificar genes altamente variables (HVGs) con relevancia funcional. Se evaluaron métodos de normalización (scrn vs. SCTransform) y métricas de dispersión (CV^2 , factor de Fano, índice de Gini), determinando que la integración con *RankProduct* tras normalización por scrn optimiza la detección de HVGs biológicamente relevantes, evitando el enmascaramiento de señales en genes de baja expresión inherente a SCTransform.

Se identificaron 3 HVGs conservados entre todas las líneas (LCN2, SAA1, AC026765.3), asociados a inflamación, EMT y regulación epigenética, junto con HVGs específicos de tejido enriquecidos en procesos como señalización FGFR (A549) y adhesión homofilica (MCF7). Los HVGs mostraron expresión preferente en subpoblaciones reducidas (nCells ≈ 30) de células pequeñas, sugiriendo microheterogeneidad funcional. El análisis GSEA confirmó un principio dual: alta variabilidad en vías adaptativas (respuesta a citocinas, quimiotaxis) y baja en funciones esenciales (biogénesis ribosomal, traducción). Sorprendentemente, genes de plasticidad metabólica (glicólisis, fosforilación oxidativa) exhibieron baja variabilidad transcripcional, indicando regulación postranscripcional.

Estos resultados demuestran que el ruido biológico es un recurso estructurado, jerárquicamente modulado para equilibrar innovación fenotípica y estabilidad operativa en cáncer. HVGs como LCN2 y SAA1 emergen como dianas terapéuticas prioritarias para disruptores de plasticidad.

Palabras claves: ruido biológico; plasticidad celular; scRNA-seq; variabilidad celular, líneas tumorales; cáncer

RESUM

La heterogeneïtat transcriptòmica cèl·lula a cèl·lula, o soroll biològic, és un fenomen fonamental en la biologia tumoral, vinculat a la plasticitat cel·lular i a la resistència terapèutica. Aquest estudi caracteritza sistemàticament la variabilitat transcriptòmica basal en quatre línies tumorals (HeLa, A549, Huh7, MCF7) mitjançant scRNA-seq, integrant anàlisis computacionals robustos per a identificar gens altament variables (HVGs) amb rellevància funcional. S'avaluaren mètodes de normalització (scran vs. SCTransform) i mètriques de dispersió (CV^2 , factor de Fano, índex de Gini), determinant que la integració amb *RankProduct* post-normalització amb scran optimitza la detecció de HVGs biològicament rellevants, evitant l'enmascarament de senyals en gens de baixa expressió inherent a SCTransform.

S'identificaren 3 HVGs conservats entre totes les línies (LCN2, SAA1, AC026765.3), associats a inflamació, EMT i regulació epigenètica, juntament amb HVGs específics de teixit enriquits en processos com senyalització FGFR (A549) i adhesió homofíl·lica (MCF7). Els HVGs mostraren una expressió preferent en subpoblacions reduïdes ($nCells \approx 30$) de cèl·lules petites, suggerint una microheterogeneïtat funcional. L'anàlisi GSEA confirmà un principi dual: alta variabilitat en vies adaptatives (resposta a citocines, quimiotaxi) i baixa en funcions essencials (biogènesi ribosomal, traducció). Contrainuïtivament, gens de plasticitat metabòlica (glicòlisi, fosforilació oxidativa) mostraren baixa variabilitat transcriptòmica, indicant regulació posttranscripcional.

Aquests resultats demostren que el soroll biològic és un recurs estructurat, jeràrquicament modulats per equilibrar innovació fenotípica i estabilitat operativa en càncer. HVGs com LCN2 i SAA1 emergeixen com a dianes terapèutiques prioritàries per a disruptors de la plasticitat.

Paraules claus: soroll biològic; plasticitat cel·lular; scRNA-seq; variabilitat cel·lular, línies tumorals; càncer

ABSTRACT

Single-cell transcriptional heterogeneity, or biological noise, is a fundamental phenomenon in tumor biology linked to cellular plasticity and therapy resistance. This study systematically characterizes basal transcriptional variability across four tumor cell lines (HeLa, A549, Huh7, MCF7) using scRNA-seq, integrating robust computational analyses to identify biologically relevant highly variable genes (HVGs). Normalization methods (scran vs. SCTransform) and dispersion metrics (CV^2 , Fano factor, Gini index) were evaluated, revealing that integrating *RankProduct* after scran normalization optimally detects HVGs while avoiding signal masking in low-expression genes inherent to SCTransform.

We identified 3 conserved HVGs across all lines (LCN2, SAA1, AC026765.3) associated with inflammation, EMT, and epigenetic regulation, alongside tissue-specific HVGs enriched in processes like FGFR signaling (A549) and homophilic adhesion (MCF7). HVGs showed preferential expression in small subpopulations ($n_{\text{Cells}} \approx 30$) of compact cells, suggesting functional microheterogeneity. GSEA confirmed a dual principle: high variability in adaptive pathways (cytokine response, chemotaxis) and low variability in essential functions (ribosome biogenesis, translation). Counterintuitively, genes involved in metabolic plasticity (glycolysis, oxidative phosphorylation) exhibited low transcriptional variability, indicating post-transcriptional regulation.

These results demonstrate that biological noise is a structured resource hierarchically modulated to balance phenotypic innovation and operational stability in cancer. HVGs like LCN2 and SAA1 emerge as priority therapeutic targets for plasticity disruptors.

Keywords: biological noise; cellular plasticity; scRNA-seq; cell-to-cell variability; tumoral cell lines; cancer

ABREVIATURAS

scRNA-seq: Secuenciación de ARN de célula única (*Single-Cell RNA sequencing*)
HVGs: Genes altamente variables (*Highly Variable Genes*)
QC: Control de calidad (*Quality Control*)
scEV: Variabilidad de expresión unicelular (*Single-Cell Expression Variability*)
VD: Variabilidad diferencial (*Differential Variability*)
ED: Expresión diferencial (*Differential Expression*)
EMT: Transición epitelio-mesénquima (*Epithelial-Mesenchymal Transition*)
TME: Microambiente tumoral (*Tumor Microenvironment*)
CTCs: Células tumorales circulantes (*Circulating Tumor Cells*)
UMIs: Identificadores moleculares únicos (*Unique Molecular Identifiers*)
GEMs: Microgotas de gel (*Gel Bead-In-Emulsions*)
SCE: *SingleCellExperiment* (objeto de datos en R/Bioconductor)
MAD: Desviación absoluta mediana (*Median Absolute Deviation*)
WGA: Amplificación de genoma completo (*Whole Genome Amplification*)
PCA: Análisis de componentes principales (*Principal Component Analysis*)
t-SNE: *t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding*
UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection
MNN: Vecinos más cercanos mutuos (*Mutual Nearest Neighbors*)
RP: *Rank Product* (método de integración de rankings)
SUMRANK: Suma de rankings (*Sum of Ranks*)
GSEA: Análisis de enriquecimiento de conjuntos de genes (*Gene Set Enrichment Analysis*)
GO-BP: *Gene Ontology Biological Process* (procesos biológicos)
KEGG: *Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes* (base de datos de rutas)
ORA: Análisis de sobre-representación (*Over-Representation Analysis*)
NES: Puntuación de enriquecimiento normalizada (*Normalized Enrichment Score*)
FDR: Tasa de descubrimiento falso (*False Discovery Rate*)
CSC: Células madre cancerosas (*Cancer Stem Cells*)
TRAIL: Ligando inductor de apoptosis relacionado con TNF (*TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand*)
AML: Leucemia mieloide aguda (*Acute Myeloid Leukemia*)
iPSCs: Células madre pluripotentes inducidas (*Induced Pluripotent Stem Cells*)
ICM: Masa celular interna (*Inner Cell Mass*)
TGF- β : Factor de crecimiento transformante beta (*Transforming Growth Factor beta*)
spRNA-seq: Secuenciación espacial de ARN (*Spatial RNA sequencing*)
CPUs: Unidades centrales de procesamiento (*Central Processing Units*)
RAM: Memoria de acceso aleatorio (*Random Access Memory*)
SLURM: *Simple Linux Utility for Resource Management* (gestor de recursos en clúster)

ÍNDICE

RESUMEN	I
RESUM	II
ABSTRACT	III
ABREVIATURAS	V
1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. Variabilidad celular y su relevancia biológica	1
1.1.1 Contexto general de la variabilidad celular.....	1
1.1.2 Heterogeneidad celular en biología	1
1.1.3 Determinismo vs estocasticidad en biología molecular.....	2
1.2 Plasticidad celular	4
1.2.1 Definición y mecanismos	4
1.2.2 Plasticidad en células cancerosas	5
1.3. Ruido biológico	7
1.3.1 Concepto de ruido biológico	7
1.3.2 Orígenes del ruido en la expresión génica	8
1.3.3 Impacto del ruido en la función celular.....	9
1.4 Relación entre ruido biológico y plasticidad celular	11
1.5 Transcriptómica	12
1.5.1 Fundamentos y técnicas de scRNA-seq	12
1.5.2 Aplicación en el estudio de la heterogeneidad celular	13
1.5.3 Limitaciones	15
2. OBJETIVOS	16
3. MATERIALES Y MÉTODOS	17
3.1. Datos y líneas celulares	17
3.1.1. Descripción de las líneas celulares	17
3.1.2. Secuenciación.....	18
3.1.3. Control de calidad de las lecturas.....	19
3.2. Preprocesamiento y control de calidad	19
3.2.1 Control de calidad	20
3.3. Normalización	22
3.3.1. Método <i>scran</i>	22
3.3.2. Método <i>SCTransform</i>	23
3.4. Cuantificación de variabilidad transcripcional	23
3.4.1. Métricas evaluadas	23
3.4.2. Integración de rankings	25
3.4.3. Selección del número óptimo de métricas	26
3.5. Identificación de genes de alta variabilidad	27
3.5.1. Consenso entre líneas celulares	27
3.5.2. Genes específicos por línea.....	28
3.6. Análisis de enriquecimiento funcional (GSEA).....	28
3.7. Solapamiento con genes plásticos	29

4. RESULTADOS	30
4.1. Calidad de datos y filtrado	30
4.2. Selección del número óptimo de métricas	33
4.3. Evaluación de métodos de normalización.....	35
4.4. Identificación de genes de alta variabilidad	41
4.4.1. Consenso entre líneas celulares	41
4.4.2. Genes específicos por línea celular	43
4.5. Análisis de enriquecimiento funcional (GSEA).....	47
4.6. Solapamiento con genes plásticos	50
5. DISCUSIÓN	52
6. CONCLUSIONES	55
7. PERSPECTIVAS DE FUTURO	56
8. AGRADECIMIENTOS	57
9. BIBLIOGRAFÍA	58
ANEXO I	65

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Variabilidad celular y su relevancia biológica

1.1.1 Contexto general de la variabilidad celular

Durante los últimos tiempos, las poblaciones celulares se interpretaron como entidades homogéneas, atribuyendo las diferencias fenotípicas únicamente a subtipos celulares discretos o influencias ambientales¹⁻³. Este paradigma fue puesto en duda con la llegada de tecnologías de resolución unicelular, que revelaron una variabilidad intrínseca significativa en células genéticamente idénticas y microambientes controlados³⁻⁶. Esta heterogeneidad intercelular en la expresión génica (*single-cell expression variability*, *scEV*) pasó a considerarse una propiedad fundamental de los sistemas biológicos con implicaciones funcionales⁷⁻⁹.

La revolución de la secuenciación de ARN unicelular (scRNA-seq) ha permitido cuantificar esta variabilidad con una alta precisión¹⁰⁻¹³. A diferencia de la secuenciación masiva con *bulk* RNA-seq, que puede llegar a enmascarar esa heterogeneidad al promediar señales, la scRNA-seq expone distribuciones transcriptómicas continuas y subpoblaciones críticas^{11,14,15}. Sin embargo, esta tecnología introduce desafíos analíticos: su elevado ruido técnico, debido a procesos de amplificación o dropouts, puede oscurecer la señal biológica, requiriendo métodos rigurosos de control de calidad y normalización¹⁶⁻¹⁸.

Conceptualmente, la identificación de genes altamente variables (HVGs por sus siglas en inglés, *High Variable Genes*) surgió como solución clave para caracterizar dicha variabilidad celular. Estos genes exhiben dispersión célula a célula que excede al ruido técnico, capturando una varianza biológica funcional dentro de un tipo celular^{4,14,19}. Su identificación permite de manera robusta llevar a cabo análisis de agrupamiento o clustering celular y de variabilidad diferencial, así como inferir en procesos dinámicos celulares. Estos enfoques permiten detectar diferencias tanto en la media de expresión génica como en su variabilidad entre condiciones experimentales^{19,20}. Es por ello que la scEV representa una capa organizativa celular fundamental, cuya caracterización mediante scRNA-seq redefine nuestra comprensión de procesos fisiológicos y patológicos^{4,19}.

1.1.2 Heterogeneidad celular en biología

El término de la heterogeneidad célula a célula se extiende más allá de la diversidad entre diferentes tipos celulares constituyendo un principio organizativo fundamental dentro del campo de la biología. La heterogeneidad se manifiesta en forma de variabilidad intrínseca dentro de poblaciones isogénicas^{11,14,15}, donde opera como un motor de adaptación, permitiendo a sistemas biológicos responder a desafíos dinámicos mediante la generación de subpoblaciones con roles especializados^{3,5}. Se trata, por tanto, de una heterogeneidad funcional, que puede ser cuantificada mediante tecnologías de resolución unicelular como scRNA-seq. Existen evidencias que demuestran la variabilidad a nivel de expresión génica a nivel unicelular (scEV) no es un subproducto aleatorio, sino un recurso biológico explícitamente regulado activamente. Estudios multiómicos que integran scRNA-seq y scATAC-seq revelan que hasta el 40% de la variabilidad transcripcional se origina en diferencias epigenéticas en la accesibilidad de la cromatina, particularmente en regiones promotoras y potenciadoras^{21,22}. Esta regulación activa sugiere que la heterogeneidad es un fenómeno selectivamente modulado, no meramente estocástico.

La hipótesis "la variación es función" sintetiza algunos hallazgos clave: existen genes con alta dispersión célula a célula (HVGs), que están enriquecidos en funciones específicas del tipo celular que los expresa, actuando como firmas de identidad funcional^{5,21}.

Dentro del desarrollo embrionario, existen fluctuaciones en factores pluripotenciales (OCT4, NANOG) que guían decisiones de linaje mediante transiciones estocásticas reforzadas por circuitos de retroalimentación²³⁻²⁵.

En el campo del cáncer, la heterogeneidad intratumoral genera "reservorios de resistencia" donde subpoblaciones minoritarias con perfiles transcriptómicos únicos, como tener una alta expresión de genes de reparación de ADN, hacen que sean capaces de sobrevivir frente a quimioterapias^{19,26}.

El análisis de variabilidad diferencial (VD) emerge como herramienta revolucionaria que complementa los enfoques clásicos de expresión diferencial (ED)^{19,27}. Mientras el análisis de ED identifica cambios en niveles medios de expresión, el de VD detecta alteraciones en la dispersión de la expresión génica entre condiciones o tipos celulares, revelando redes reguladoras críticas que los análisis de ED pueden llegar a enmascarar. Estudios centrados en fibrosis hepática han demostrado que existen genes impulsores de la enfermedad (e.g., COL1A1, ACTA2) que muestran cambios significativos en variabilidad, pero no en expresión media, constituyendo posibles dianas terapéuticas tempranas²⁰. Este nuevo paradigma redefine patologías como posibles desórdenes dentro de la dinámica poblacional, donde la heterogeneidad celular podría ser un biomarcador pronóstico^{19,28}.

Todo esto convierte la scEV en un eje funcional conservado capaz de optimizar la resiliencia biológica^{21,22}. Mecanismos de regulación epigenética, donde se observa una vinculación con procesos fisiológicos críticos y su explotación dentro de diversas patologías muestran la heterogeneidad como un lenguaje celular sofisticado que la biología moderna todavía está descifrando a día de hoy^{4,14,19}.

1.1.3 Determinismo vs estocasticidad en biología molecular

Durante décadas, la biología molecular se fundamentó en un paradigma esencialmente determinista: se asumía que la información genética codificada en el ADN se traducía de forma precisa y predecible en funciones celulares a través de cascadas lineales de señalización. Este modelo interpretaba a la célula como una maquinaria molecular rigurosamente programada, en la que estímulos idénticos generaban respuestas equivalentes en todas las células de una población^{6,8}. Bajo esta visión, el comportamiento celular emerge de una lógica estricta de causa-efecto, donde la variabilidad entre células era considerada anecdótica o atribuible a factores externos mal controlados⁸.

Sin embargo, con el auge de tecnologías como la secuenciación a nivel de célula individual y la microscopía de alta resolución temporal, hizo aparecer un nuevo paradigma que reconoce la estocasticidad, es decir, la influencia de eventos aleatorios en procesos bioquímicos intracelulares, constituye una fuerza clave dentro de los sistemas biológicos. Se ha visto que incluso en condiciones genéticas y ambientales aparentemente idénticas, las células pueden mostrar diferencias significativas dentro en la expresión génica, la actividad metabólica o el destino celular, desafiando la idea de una uniformidad biológica estricta^{8,23,30}.

Este reconocimiento no implica una negación del determinismo, sino más bien una combinación de ambas. De hecho, la biología actual contempla un continuo determinismo-estocástico, en el que ambos principios coexisten y se equilibran para

generar diversidad funcional sin comprometer la viabilidad del sistema. En este marco, el ruido biológico no es simplemente un artefacto, sino un componente regulado y, en muchos contextos, funcionalmente ventajoso ^{8,23,31}.

Uno de los mecanismos estocásticos más estudiados es la transcripción en pulsos (*bursting*), por el cual los genes no se expresan de manera constante, sino en ráfagas intermitentes. Este comportamiento surge de las transiciones aleatorias entre estados activos e inactivos de los promotores, influenciadas por la accesibilidad de la cromatina, la unión de factores de transcripción y la arquitectura del genoma ^{6,32,33}. Se ha observado que promotores que contienen cajas TATA suelen generar ráfagas de mayor amplitud, contribuyendo a una mayor dispersión de la expresión entre células. Esto tiene implicaciones directas en la variabilidad fenotípica incluso dentro de poblaciones genéticamente idénticas ^{30,34}.

Otro generador importante de heterogeneidad es la partición asimétrica de componentes celulares durante la división celular. Este fenómeno, que afecta a organelos como las mitocondrias o los lisosomas, puede originar diferencias sustanciales en el estado metabólico de las células hijas, afectando su proliferación, resistencia al estrés y potencial de diferenciación. De este modo, eventos aparentemente inocuos a nivel celular durante la mitosis pueden traducirse en trayectorias celulares divergentes ³⁵⁻³⁷.

La regulación epigenética también introduce estocasticidad, incluso en linajes isogénicos. Fluctuaciones aleatorias en modificaciones de histonas (como H3K27me3) o en la estructura de la cromatina pueden dar lugar a perfiles transcripcionales distintos, contribuyendo a la generación de subpoblaciones funcionales dentro de una misma población celular. Este fenómeno es particularmente relevante en células madre y células cancerosas, donde la flexibilidad epigenética es clave para mantener la plasticidad fenotípica ^{21,22,31}.

Desde un punto de vista funcional, la estocasticidad no debe entenderse únicamente como ruido, sino también como un mecanismo de generación de diversidad adaptativa. En bacterias, por ejemplo, la expresión estocástica de genes de resistencia permite que una pequeña subpoblación sobreviva a la exposición a antibióticos, confiriendo ventajas evolutivas sin necesidad de mutaciones permanentes ^{6,23}. En organismos multicelulares, la estocasticidad también juega un papel determinante en procesos de desarrollo embrionario, como se ha observado en la somitogénesis, donde fluctuaciones en la expresión de factores como *Hes1* modulan decisiones de linaje ^{24,25}.

Además, este tipo de variabilidad contribuye a explicar fenómenos complejos como la penetrancia incompleta, donde individuos con la misma mutación genética muestran manifestaciones fenotípicas diferentes. En el contexto del cáncer, se ha propuesto que la variabilidad en la expresión de genes clave como *TP53* podría generar respuestas celulares divergentes, afectando la progresión tumoral o la respuesta al tratamiento ^{23,38}.

Frente a esta variabilidad intrínseca, las células han desarrollado mecanismos para modular y amortiguar el ruido biológico. Entre ellos, destacan los circuitos de retroalimentación negativa, que estabilizan la expresión génica frente a fluctuaciones ^{8,30}. Asimismo, las señales intercelulares coordinadas, como las mediadas por TGF- β , pueden sincronizar respuestas entre células, reduciendo la dispersión fenotípica a nivel de tejido ³⁹. También destacar que en el caso de mecanismos de degradación selectiva de ARN y proteínas cumplen una función crítica en el control de la variabilidad, al eliminar productos aberrantes o desregulados que podrían amplificar el ruido ^{6,40}.

Todos estos ejemplos muestran que la noción de que la estocasticidad no necesariamente representa una disfunción del sistema biológico, sino más bien una propiedad inherente y en muchos casos beneficiosa. Así, mientras que procesos como la replicación del ADN o la síntesis ribosomal tienden a operar bajo principios altamente deterministas, otros procesos como la diferenciación celular o la adaptación al estrés aprovechan la variabilidad para generar heterogeneidad funcional. Es por ello que esta nueva visión implica, por ejemplo, que enfermedades como el cáncer no pueden explicarse únicamente desde una perspectiva genética, sino que deben entenderse y considerarse también como alteraciones en los mecanismos que regulan y aprovechan la heterogeneidad celular^{14,23,28}.

1.2 Plasticidad celular

La plasticidad celular constituye una propiedad fundamental de los sistemas biológicos, entendida como la capacidad de las células para cambiar su estado funcional o fenotípico en respuesta a señales internas o externas. Esta capacidad de adaptación dinámica es esencial tanto en contextos fisiológicos, ya sea dentro de procesos como el desarrollo embrionario, la regeneración tisular o la respuesta inmunitaria, así como en condiciones patológicas, siendo un eje central en procesos como la progresión tumoral, la metástasis o la resistencia terapéutica^{8,19,23}.

A diferencia de la diferenciación terminal rígida postulada en modelos clásicos, se ha llegado a reconocer en los últimos años que incluso existen células que una vez han alcanzado un estadio maduro pueden llegar a desdiferenciarse o transdiferenciarse ante determinados estímulos. Esta reversibilidad funcional ha sido demostrada en diversos sistemas biológicos y depende de redes reguladoras complejas que integran señales de transcripción, remodelado epigenético, actividad metabólica y estado del microambiente. En ese sentido, la plasticidad no sólo refleja un cambio de identidad, sino que también implica variabilidad en el comportamiento proliferativo, migratorio o secretor de las células^{6,8,31}.

Desde una perspectiva molecular, la plasticidad puede manifestarse tanto de forma determinista como estocástica. Por un lado, determinados programas transcripcionales inducidos por señales específicas pueden llegar a promover transiciones fenotípicas predecibles, como la transición epitelio-mesénquima (EMT)^{23,39}. Por otro lado, la existencia de estados intermedios o híbridos, cuyas características se mantienen gracias a la acción de redes de retroalimentación y heterogeneidad epigenética, sugiere que parte de esta plasticidad está gobernada por fluctuaciones estocásticas que generan diversidad intraclonal^{25,31}.

1.2.1 Definición y mecanismos

La plasticidad celular puede definirse como la capacidad de una célula para modificar su identidad, función o comportamiento en respuesta a señales endógenas o exógenas, manteniéndose dentro de límites fisiológicos o patológicos. Esta propiedad es el resultado de una integración dinámica entre redes de regulación génica, estado epigenético, señales del microambiente y cambios metabólicos. A diferencia de un modelo rígido de diferenciación celular unidireccional, se reconoce ahora que muchas células adultas mantienen cierto grado de maleabilidad fenotípica que puede activarse bajo condiciones específicas^{6,8,19}.

Los mecanismos que sustentan esta plasticidad son múltiples y actúan en distintas capas de regulación. A nivel transcripcional, los factores de transcripción maestros pueden

modularse rápidamente para activar o silenciar programas génicos alternativos, generando estados intermedios o híbridos con propiedades funcionales distintas^{8,31}.

La regulación epigenética también desempeña un papel central en la plasticidad, al controlar la accesibilidad del ADN a la maquinaria transcripcional mediante modificaciones de histonas, metilación del ADN y remodelado de la cromatina. Estas marcas pueden ser modificadas de forma estable o reversible, permitiendo a las células alternar entre diferentes estados sin cambios en la secuencia del ADN. Esta plasticidad epigenética explica, en parte, cómo células genéticamente idénticas pueden presentar perfiles funcionales divergentes en un mismo entorno^{6,21,22}.

Además, la dinámica metabólica celular influye de forma bidireccional sobre la plasticidad. Metabolitos como el α -cetoglutarato o la S-adenosilmetionina actúan como cofactores esenciales para enzimas epigenéticas, modulando indirectamente la expresión génica. A su vez, la activación de ciertos programas celulares plásticos requiere reconfiguraciones metabólicas específicas, como el cambio entre fosforilación oxidativa y glicólisis aeróbica^{8,23}.

El microambiente celular, incluyendo señales de estrés, citoquinas, interacciones con la matriz extracelular y gradientes de oxígeno, actúa como modulador clave de la plasticidad. Estas señales externas activan cascadas de señalización intracelular que acaban induciendo cambios transcripcionales, epigenéticos y funcionales en las células expuestas^{23,39}.

Finalmente, debe considerarse el componente estocástico de la plasticidad. Las fluctuaciones aleatorias en la expresión génica, producto de fenómenos como los que se han comentado anteriormente (*bursting* o la partición desigual de orgánulos durante la división celular) introducen una fuente adicional de heterogeneidad entre células genéticamente idénticas. Esta variabilidad, lejos de ser un simple “ruido”, actúa como un sustrato funcional que potencia la capacidad adaptativa de la población celular^{6,8,30}.

Se podría decir que la plasticidad celular emerge como una propiedad compleja y multifactorial que permite a las células responder a condiciones cambiantes con una alta flexibilidad, preservando su mecanismo funcional sin llegar a sufrir alteraciones considerables que impliquen en su viabilidad.

1.2.2 Plasticidad en células cancerosas

En el contexto del cáncer, la plasticidad celular representa un rasgo distintivo que contribuye de forma decisiva a la progresión tumoral, la heterogeneidad intratumoral, la resistencia a terapias y la capacidad de adaptación a entornos hostiles. A diferencia de células normales, las células cancerosas no solo conservan su capacidad plástica, sino que a menudo la amplifican, desregulando los mecanismos que normalmente restringen los cambios fenotípicos en tejidos sanos. Como se ilustra en la Figura 1, esta plasticidad implica transiciones dinámicas entre estados fenotípicos (epitelial, intermedio, mesenquimal), procesos de desdiferenciación e interacción con el microambiente tumoral^{8,19,23}.

Figura 1: Mecanismos de plasticidad en células cancerosas. Estados fenotípicos clave: epitelial (alta adhesión, baja movilidad), intermedio (híbrido) y mesenquimal (baja adhesión, alta invasividad). Procesos plásticos: diferenciación (→ estados especializados), desdiferenciación (→ estado stem-like). Elementos reguladores: microambiente (CAFs: fibroblastos asociados a cáncer; TAMs: macrófagos asociados a tumores; citoquinas), modificaciones genético-epigenéticas y CSC (células madre cancerosas como reservorio plástico). Figura adaptada de: Eling et al. 2019⁶.

Esta plasticidad se manifiesta en la habilidad de las células tumorales para transitar entre distintos estados funcionales, como el cambio de un fenotipo proliferativo a uno invasivo, o la adquisición de características similares a células madre tumorales, sin tener la necesidad de obtener mutaciones genéticas adicionales^{6,8}. Este fenómeno de interconvertibilidad celular permite que subpoblaciones de células escapen a presiones selectivas, como tratamientos farmacológicos o respuestas inmunitarias, favoreciendo la persistencia y evolución clonal del tumor²³.

Entre los procesos plásticos más estudiados en cáncer se encuentra la transición epitelio-mesénquima (EMT), mediante la cual células epiteliales adquieren un fenotipo migratorio y mesenquimal, facilitando la invasión tisular y la diseminación metastásica. Esta transición no es un evento binario, sino que ocurre a lo largo de un espectro de estados intermedios que coexisten dentro de la masa tumoral y que están regulados tanto por señales del microambiente como por fluctuaciones estocásticas^{8,30,31}.

La reprogramación metabólica también actúa como modulador clave de la plasticidad tumoral. Las células tumorales pueden alternar entre rutas energéticas como la glicólisis aeróbica o la fosforilación oxidativa según la disponibilidad de nutrientes, oxígeno o el tipo de tratamiento recibido. Este cambio de “estado metabólico” no es uniforme, sino que varía entre células de una misma población, reforzando la heterogeneidad funcional del tumor²³.

A nivel epigenético, la diversidad dentro de los procesos de metilación del ADN y de modificaciones de histonas es mayor en células tumorales que en tejidos normales, permitiendo respuestas más rápidas a señales ambientales y transiciones más fáciles entre estados celulares, incluso en ausencia de mutaciones^{22,31}.

Cabe destacar que la plasticidad también se nutre de mecanismos intrínsecamente estocásticos. Existe una expresión fluctuante de genes críticos relacionados con la supervivencia o proliferación celular que provoca la generación de subpoblaciones con comportamientos divergentes a partir del mismo clon tumoral, promoviendo la supervivencia de células “persistentes” que pueden repoblar el tumor tras un tratamiento exitoso^{6,23,30}.

Se puede decir que la plasticidad celular en cáncer no solo refleja una capacidad adaptativa, sino que surge como una estrategia evolutiva activa del tumor para explorar diferentes paisajes fenotípicos, ser capaz de eludir restricciones ambientales y conseguir mantener su crecimiento en contextos adversos.

1.3. Ruido biológico

1.3.1 Concepto de ruido biológico

El ruido biológico es un concepto central en la biología celular que se refiere a la estocasticidad inherente a las reacciones bioquímicas que tienen lugar dentro de las células^{4,6,23}. Esta naturaleza probabilística de los procesos moleculares genera una variabilidad significativa en los niveles de expresión de ARNm y proteínas entre células que, a pesar de ser genéticamente idénticas, exhiben diferencias incluso cuando se mantienen en condiciones ambientales supuestamente homogéneas.^{4,6,46} Esto se trata de una propiedad intrínseca de todos los sistemas biológicos que impone variaciones fenotípicas y funcionales en las células individuales, las cuales facilitan su adaptabilidad a entornos dinámicos^{14,19,36}. Es por ello que la comprensión de esta heterogeneidad celular que subyace dentro de una población es fundamental para entender su implicación biológica dentro del microambiente celular^{14,19}.

La variabilidad observada en la expresión génica a nivel unicelular se puede conceptualmente dividir en dos grandes componentes: el ruido intrínseco y el ruido extrínseco^{6,21,36}. El ruido intrínseco proviene de la propia aleatoriedad de los eventos moleculares fundamentales en el proceso de expresión génica, como la transcripción y la traducción. Estas fluctuaciones son inherentes a la forma en que operan las maquinarias moleculares dentro de la célula^{6,36}.

Por otro lado, el ruido extrínseco se debe a la variación no observada de factores celulares o ambientales generales que afectan la expresión génica de manera global o coordinada. Estos factores pueden incluir diferencias en el estado del ciclo celular, el volumen de la célula, los estados metabólicos, o la presencia de variaciones en la abundancia de componentes celulares como factores de transcripción o ribosomas^{6,36}. Un ejemplo destacado de fuente de ruido extrínseco es la variabilidad mitocondrial, donde las diferencias en el número, volumen y funcionalidad de las mitocondrias entre células pueden influir significativamente en las tasas globales de transcripción y otros procesos celulares. Esta variabilidad mitocondrial puede, en algunos contextos, ser la fuente dominante de ruido extrínseco^{36,37,41}.

Un aspecto clave a considerar en el estudio de este evento es la capacidad de diferenciar el ruido biológico de la variabilidad técnica. La variabilidad técnica surge de las limitaciones y los sesgos introducidos durante los procedimientos experimentales, especialmente en técnicas de alto rendimiento como la secuenciación de scRNA-seq^{6,15}. Estos incluyen factores como la eficiencia de captura de moléculas de ARN, los sesgos de amplificación durante la preparación de la librería, o las diferencias en la profundidad de secuenciación entre células. Los avances tecnológicos, como la implementación de identificadores moleculares únicos (UMIs), han ayudado a mitigar parte de este ruido técnico permitiendo así una cuantificación directa del número de moléculas de ARNm. Gracias a esta implementación se llegó a reducir de forma considerable los sesgos de amplificación.^{4,6,25,49} Sin embargo, incluso con estas mejoras, la variabilidad técnica sigue siendo un desafío en el análisis de ruidos biológicos dentro de datos unicelulares y debe ser corregida para aislar y comprender el verdadero ruido biológico¹⁵.

INTRODUCCIÓN

Por lo que el ruido biológico se describe cómo la variabilidad inherente a los procesos moleculares que conduce a que, células genéticamente idénticas en condiciones basales presenten patrones de expresión génica diversos^{4,14,23}. Esta estocasticidad se manifiesta en algunos genes que exhiben una variabilidad significativamente mayor entre células que otros, incluso cuando no existen diferencias medias en su expresión¹⁹.

1.3.2 Orígenes del ruido en la expresión génica

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, la heterogeneidad célula a célula y la estocasticidad en la expresión génica son propiedades inherentes a todas las células vivas. Esta variabilidad no es un mero artefacto, sino que surge de las complejidades fundamentales de los procesos biológicos¹⁴. Los orígenes del ruido biológico pueden rastrearse hasta la naturaleza probabilística de las reacciones bioquímicas que rigen la expresión génica, así como a factores intrínsecos y extrínsecos que modulan la actividad celular²³. Como se resume en la Figura 2, el ruido emerge de múltiples capas jerárquicas que incluyen variabilidad en el estado celular, efectos deterministas/estocásticos, y manifestaciones funcionales en proteínas y metabolismo.

Figura 2: Diagrama que representa los principales componentes de la variabilidad genética en células, incluyendo factores como los distintos tipos celulares, volumen celular, ciclo celular, efectos deterministas y estocásticos, metabolismo, señalización celular y la covariación entre genes. Fuente: Adaptado de Eling et al. (2019)⁶

Las fuentes intrínsecas de ruido se derivan de la propia aleatoriedad de los eventos moleculares fundamentales. La expresión génica implica una secuencia de pasos moleculares que incluyen procesos como la transcripción, el *splicing* alternativo, la traducción y la velocidad de recambio (*turnover*) de las moléculas. Todas y cada una de estas etapas puede introducir fluctuaciones estocásticas en los niveles de ARNm y proteínas²³. Estudios muestran que las variaciones célula a célula en la accesibilidad de la cromatina actúa como un motor principal del ruido en la expresión génica²¹. Esto subraya del mismo modo que la regulación epigenética tiene un nexo común en la determinación de la variabilidad de la expresión unicelular (scEV)^{34,42,43}. Además, la unión dinámica del ADN con complejos de factores de transcripción también exhibe aleatoriedad, contribuyendo a esta estocasticidad intrínseca²³.

Por otro lado, las fuentes extrínsecas de ruido se deben a variaciones en los componentes celulares globales o en los factores ambientales no observados que afectan la expresión génica de manera coordinada³⁷. Incluso en poblaciones de células genéticamente idénticas y cultivadas en condiciones aparentemente homogéneas, existen diferencias sutiles que pueden amplificarse y generar heterogeneidad. Algunas de estas causas incluyen:

- Diferencias en las fases del ciclo celular: Las distintas etapas del ciclo celular son una dimensión bien comprendida que contribuye a la heterogeneidad fenotípica célula a célula^{14,17}.
- Variabilidad en el volumen celular: Las diferencias en el volumen de las células individuales pueden influir en la concentración de moléculas y, por lo tanto, en las tasas de reacción bioquímicas, lo que a su vez afecta la expresión génica. Un modelo simple de crecimiento celular asume un crecimiento exponencial del volumen celular^{37,44}.
- Variabilidad mitocondrial: Las mitocondrias son una fuente natural de variación energética y contribuyen significativamente a la heterogeneidad célula a célula. Las diferencias en la cantidad de masa y la funcionalidad mitocondriales entre las células pueden generar variabilidad en la concentración de ATP^{36,37}. La funcionalidad mitocondrial puede verse afectada por factores como los niveles de especies reactivas de oxígeno (ROS) y el potencial de membrana mitocondrial. La segregación estocástica de mitocondrias durante la división celular es un mecanismo clave por el cual las células hijas heredan cantidades diferentes de masa mitocondrial y funcionalidad, perpetuando y generando heterogeneidad en la población. Esta variabilidad en el ATP, a su vez, influye en las tasas de transcripción, estableciendo una relación sigmoideal entre la tasa de transcripción y la concentración de ATP^{23,36,37}.
- Mecanismos de control global: Otros factores celulares, como la concentración de ARN polimerasa, también pueden variar de una célula a otra y contribuir al ruido^{37,40}.

1.3.3 Impacto del ruido en la función celular

El ruido biológico, lejos de ser un mero artefacto, ejerce un impacto profundo en la función celular, moldeando una amplia gama de procesos fundamentales y teniendo implicaciones críticas en fenómenos como la progresión de enfermedades y la respuesta a tratamientos^{14,19}. Esta variabilidad inherente hace que sea posible que poblaciones de células genéticamente idénticas exhiban una diversidad fenotípica y funcional significativa. Esta diversidad es esencial para su capacidad de adaptación que conduce hacia una mayor complejidad dentro de los sistemas biológicos. Es importante llegar a entender esta variabilidad para conseguir descifrar la complejidad de las funciones celulares y desarrollar estrategias más precisas en medicina personalizada y terapia dirigida^{4,14,21}.

Uno de los impactos más críticos del ruido se observa en las decisiones de destino celular y la diferenciación. La variabilidad estocástica célula a célula en la expresión génica es necesaria para el establecimiento de la identidad celular durante el desarrollo. La progresión ordenada en el desarrollo embrionario emerge inesperadamente de un sistema ruidoso y desordenado²³. La expresión génica heterogénea en la etapa de 4 células es un factor que induce la diferenciación de las células hacia linajes extraembrionarios o hacia células pluripotentes dentro del desarrollo temprano del ratón⁶.

Las células de la masa celular interna (ICM) en el día embrionario E3.5 presentan una variabilidad en la expresión de sus genes mucho mayor que las células del epiblasto en el día E4.5.6. Esto sugiere que la diversidad transcripcional podría aumentar antes de que las células definan su destino final, y luego disminuir para estabilizar ese destino una vez comprometido⁶.

Sin embargo, esta variabilidad genética no es el único mecanismo que determina el destino celular. Por ejemplo, la distribución desigual de estructuras contráctiles durante la división celular puede vincular la posición de una célula con su especialización, revelando un mecanismo independiente de la variabilidad transcripcional directa.⁴³

Cabe destacar que las células madre pluripotentes inducidas (iPSCs) en estado indiferenciado muestran una variabilidad de expresión génica mínima a nivel unicelular, que no se relaciona con funciones celulares específicas. Esto contrasta marcadamente con lo observado en células ya diferenciadas⁵.

En el ámbito de la enfermedad y la respuesta terapéutica, particularmente en el cáncer, el ruido biológico tiene implicaciones fundamentales. La heterogeneidad intrínseca de las células tumorales es un desafío significativo en la oncología moderna, siendo una de las principales causas de la ineficacia de los tratamientos, la recurrencia tumoral y el desarrollo de resistencia a los fármacos^{14,26,2}. Las terapias convencionales a menudo resultan en una "eliminación fraccional" (*fractional killing*) de las células tumorales, lo que permite la proliferación de células resistentes surgidas gracias al ruido biológico intrínseco que genera esa plasticidad. Las células cancerosas exhiben una plasticidad fenotípica que les permite sobrevivir en entornos adversos, como los inducidos por la quimioterapia. La quimioterapia, por ejemplo, puede inducir una reprogramación de la expresión génica que resulta en un fenotipo más plástico y resistente, evidenciado por la inducción de la expresión de Snail^{41,45}. En la leucemia mieloide aguda, la heterogeneidad transcripcional surge de múltiples fuentes, incluyendo estados de diferenciación celular, ciclo celular y mutaciones²⁶. La heterogeneidad no genética en cáncer puede surgir como consecuencia de la expresión génica estocástica o de otras perturbaciones externas e internas^{6,14}. Un hallazgo interesante es la identificación del contenido mitocondrial como un biomarcador predictivo para la sensibilidad a tratamientos como el TRAIL (ligando inductor de apoptosis relacionado con el TNF). Las células con mayor contenido mitocondrial son más propensas a la muerte apoptótica, ya que su contenido mitocondrial influye en la abundancia de proteínas apoptóticas y modula el tiempo hasta la muerte. Esta correlación entre el contenido mitocondrial y las proteínas apoptóticas también se ha observado en biopsias de cáncer de colon, lo que sugiere su potencial como biomarcador de pronóstico⁴¹.

En el contexto de la respuesta inmune, el ruido biológico también juega un papel fundamental. La respuesta inmune es un ejemplo paradigmático donde diferentes tipos de células reaccionan a los antígenos de manera individual, lo que implica cambios drásticos en la expresión génica. La plasticidad molecular fenotípica en las células inmunes promueve su capacidad de respuesta a patógenos⁴⁶. En algunos estudios se ha propuesto que la expresión estocástica de citocinas conduce a la variabilidad fenotípica en los subtipos de células *T helper* (Th), aumentando su capacidad de respuesta a estímulos inmunes⁴⁷. La reprogramación metabólica mediada por las mitocondrias es un proceso clave para la activación de las células inmunes y su función fisiológica adecuada. Existe evidencia de que esta reprogramación metabólica puede preceder a los cambios en la expresión génica en la respuesta inmune³⁶. Además, la variabilidad transcripcional en las células dendríticas derivadas de la médula ósea establece una red de señalización paracrina que contribuye a una respuesta poblacional robusta ante un desafío inmune⁴⁶.

Por último, otro evento biológico asociado con un aumento en la variabilidad transcripcional es el envejecimiento. Las modificaciones epigenéticas también contribuyen a esta variabilidad y se ha observado un aumento en las variaciones epigenéticas con el envejecimiento³¹. De hecho, las variaciones célula a célula en la accesibilidad de la cromatina se han identificado como un motor principal del ruido en la

expresión génica, lo que subraya de nuevo que la regulación epigenética desempeña un papel significativo en la determinación de la variabilidad de la expresión unicelular (scEV)^{21,22}.

1.4 Relación entre ruido biológico y plasticidad celular

La relación entre el ruido biológico y la plasticidad celular constituye un aspecto importante en la comprensión de la adaptabilidad y la toma de decisiones celulares, especialmente en contextos de desarrollo, regeneración y enfermedad. A diferencia de la variabilidad genética o epigenética previamente discutida, el ruido biológico actúa como un motor fundamental que potencia la capacidad de las células para explorar diferentes estados funcionales y responder a señales cambiantes del entorno, mientras que la plasticidad celular es un mecanismo que utilizan las células para la supervivencia frente a estímulos externos⁴.

Ruido biológico como generador de plasticidad

Diversos estudios han demostrado que el ruido en la expresión génica puede facilitar la transición entre estados celulares alternativos, promoviendo la plasticidad fenotípica incluso en poblaciones isogénicas. Por ejemplo, la alternancia estocástica entre estados activos e inactivos de promotores génicos, conocida como "*transcriptional bursting*", incrementa la variabilidad fenotípica y permite que subpoblaciones celulares exploren trayectorias diferenciales alternativas sin necesidad de señales deterministas externas^{30,40}. Este fenómeno ha sido observado tanto en células madre como en sistemas de diferenciación inmunitaria, donde la intensidad del ruido modula la eficiencia y la diversidad de los destinos celulares alcanzados²³⁻²⁵.

Acoplamiento entre ruido y plasticidad según la función génica

La relación entre ruido y plasticidad no es uniforme para todos los genes. Investigaciones recientes en bacterias y células eucariotas han evidenciado que los genes esenciales tienden a exhibir niveles más bajos de ruido y plasticidad, mientras que los genes no esenciales muestran una correlación positiva entre ambas propiedades^{6,43}. Este acoplamiento sugiere que la plasticidad inducida por el ruido es especialmente relevante para funciones adaptativas y no para aquellas críticas para la viabilidad celular, lo que refuerza la idea de una organización jerárquica de la variabilidad funcional^{30,35}.

Impacto en la toma de decisiones y la resiliencia celular

El ruido biológico, lejos de ser un mero subproducto, puede conferir ventajas evolutivas al facilitar la generación de subpoblaciones celulares con respuestas divergentes ante estímulos ambientales^{6,11,36}. Modelos computacionales y experimentales han mostrado que niveles moderados de ruido optimizan la capacidad de inicio de procesos de adaptación y la resiliencia poblacional, mientras que niveles excesivos pueden comprometer la eficiencia de la diferenciación o la función especializada^{38,39}. Así, la plasticidad celular mediada por el ruido permite a las células balancear estabilidad y flexibilidad, asegurando tanto la robustez como la capacidad de innovación funcional en entornos cambiantes^{5,47}.

Mecanismos moleculares emergentes

Recientemente, procesos como la segregación asimétrica y estocástica de orgánulos (por ejemplo, mitocondrias) durante la división celular contribuyen a la generación de células hijas metabólicamente distintas, lo que amplifica tanto el ruido como la plasticidad funcional a nivel de tejido^{35,36}. Además, la integración de patrones de ruido en redes reguladoras génicas ha permitido descifrar principios lógicos que subyacen a la toma de

decisiones celulares, distinguiendo entre modos de decisión impulsados por señales externas o por fluctuaciones internas^{30,39}.

Perspectivas futuras

El estudio conjunto del ruido biológico y la plasticidad celular abre nuevas vías para la biología sintética, la medicina regenerativa y la oncología, al permitir diseñar estrategias que modulen la variabilidad funcional para promover resultados terapéuticos deseados^{28,33}. La incorporación de tecnologías de alto rendimiento y modelos matemáticos avanzados serán objetos de estudios claves para desentrañar cómo la célula utiliza el ruido como recurso adaptativo y no solo como limitación experimental^{19,42}.

1.5 Transcriptómica

La transcriptómica se define como el estudio a escala del genoma de los patrones de expresión génica en células y tejidos, mediante el análisis del conjunto completo de ARN transcriptomas^{48,49}. Esta disciplina es una de las "escalas ómicas" que permiten caracterizar el comportamiento de células, tejidos y órganos a nivel molecular, facilitando una comprensión exhaustiva de la etiología de diversas enfermedades humanas. En la investigación biomédica, y particularmente en oncología, la secuenciación de ARN (RNAseq) se ha consolidado como una herramienta potente, capaz de revelar, no sólo la expresión génica diferencial, sino también fusiones génicas, variantes de splicing, mutaciones e inserciones/deleciones, ofreciendo así una imagen genética más completa que la secuenciación de ADN^{50,51}.

A lo largo de la última década, esta tecnología ha evolucionado de manera significativa para abordar la inherente heterogeneidad biológica. Inicialmente, la RNAseq "bulk" clásica promediaba la expresión génica de una población celular o de un tejido completo^{48,49}. Sin embargo, para estudiar la complejidad a nivel individual, surgió la popular secuenciación de ARN de célula única (scRNA-seq), que permite investigar la biología del ARN en células individuales, hasta en más de 20,000 células simultáneamente en plataformas avanzadas⁵². Además, como siguiente paso revolucionario, ha emergido la secuenciación de ARN espacial (spRNA-seq), con la capacidad de diseccionar las actividades del ARN manteniendo su contexto y ubicación espacial dentro de los tejidos^{48,51}. Estas innovaciones representan el futuro de la secuenciación de ARN, proporcionando una visión significativa para la comprensión de enfermedades como el cáncer, y sentando las bases para estrategias de medicina de precisión^{50,51,53}.

1.5.1 Fundamentos y técnicas de scRNA-seq

La scRNA-seq se ha consolidado como una herramienta fundamental en la investigación biomédica, permitiendo explorar la biología del ARN con una resolución celular sin precedentes^{48,54}. A diferencia del RNA-seq convencional, que promedia la expresión génica en poblaciones celulares, la scRNA-seq revela la singularidad de cada célula, exponiendo alteraciones somáticas, regulaciones transcripcionales y modificaciones epigenéticas específicas^{56,64}. Esta técnica genera datos con dos características claves que demandan métodos de análisis especializados: una escala aumentada, ya que puede medir desde miles hasta millones de células, y una elevada esparsidad, marcada por una abundancia de ceros debido a limitaciones técnicas o variabilidad biológica^{52,55}.

Los avances en la preparación de librerías, como la amplificación de genoma completo (WGA) y la microfluídica, han sido claves para el éxito de la scRNA-seq^{13,53}. Un ejemplo destacado de tecnología es el sistema *Chromium de 10X Genomics*, que permite analizar

hasta 20,000 células individuales en un solo ensayo mediante la generación de microgotas (GEMs). Cada GEM contiene una célula, reactivos de retrotranscripción y una perla de gel con oligos que incluyen adaptadores para secuenciación Illumina, códigos de barras celulares, etiquetas moleculares únicas (UMIs) y cebadores oligo-dT para capturar ARNm^{13,51}. Tras la lisis celular, se sintetiza ADNc "barcode" asociado, que constituyen las librerías para la posterior secuenciación (Figura 3)^{48,53}.

Figura 3: Esquema del flujo de trabajo general para la secuenciación de ARN unicelular (scRNA-seq), basado en microgotas generadas por tecnologías como el sistema Chromium de 10X Genomics. Cada célula es encapsulada junto con reactivos y una perla con oligos específicos que permiten la retrotranscripción y barcoding del ARN. Extraído y adaptado de Macosko et al., 2015¹³.

El análisis computacional de estos datos requiere un flujo de trabajo riguroso⁵². La etapa de preprocesamiento implica alinear las lecturas al transcriptoma de referencia y cuantificarlas en una matriz de expresión, optimizada con herramientas como Alevin, Kallisto o CellRanger^{52,53}. El control de calidad es crítico para filtrar artefactos, como ARN ambiental, dobletes (múltiples células en una gota) o células dañadas (con alta proporción de ARN mitocondrial)⁵⁹. Luego, el proceso de normalización corrige sesgos técnicos, como diferencias en la profundidad de secuenciación o eficiencia de amplificación, empleando métodos de escalado o desconvolución⁵⁵. Posteriormente, la selección de características identifica genes biológicamente relevantes, como aquellos con alta variabilidad, para reducir ruido y mejorar la eficiencia⁵². La reducción de dimensionalidad (con PCA, t-SNE o UMAP) simplifica los datos preservando su estructura biológica, facilitando la visualización^{51,56}. Finalmente, la integración de conjuntos de datos corrige "efectos de lote" mediante algoritmos como MNN, que alinean células equivalentes entre experimentos distintos, garantizando comparabilidad⁵². Aunque estos sean los pasos claves computacionales a seguir, dependiendo del análisis de interés pueden variar ligeramente estos pasos.

1.5.2 Aplicación en el estudio de la heterogeneidad celular

La scRNA-seq ha revolucionado el estudio de la heterogeneidad celular, un aspecto crítico en la biología y la enfermedad, especialmente en el cáncer^{48,51,57}. Este nivel de resolución ayuda en gran medida a la determinación de dicha variabilidad célula a célula debido al uso del promedio de señales en la *bulk* RNA-seq. Este puede ocultar información significativa de poblaciones celulares raras o subpoblaciones únicas⁵⁷. En el contexto tumoral, esto es particularmente importante ya que "cada célula tumoral es única con distintas alteraciones somáticas, regulaciones transcripcionales y modificaciones epigenéticas"⁵¹.

INTRODUCCIÓN

Una de las aplicaciones más destacadas de la scRNA-seq es la disección de la heterogeneidad intratumoral a una resolución de célula única^{26,57}. Esto ha demostrado una utilidad sin precedentes en diversos tipos de cáncer, como el glioblastoma primario, el cáncer colorrectal y el carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello (HNSCC)²⁶. Esta capacidad es clave para identificar poblaciones celulares raras resistentes al tratamiento, optimizar las estrategias terapéuticas y, además, poder comprender la biología tumoral básica^{57,58}.

Existen estudios tempranos llevados a cabo con la tecnología de scRNA-seq que lograron descubrir la presencia de células madre con propiedades de resistencia al tratamiento y poblaciones minoritarias de células que desarrollaron resistencia a fármacos en el melanoma. Del mismo modo, se identificaron variantes de ARN específicas, tolerantes a fármacos, en líneas celulares de cáncer de mama que no eran detectables mediante la bulk RNA-seq tradicional⁵⁸.

Además, la scRNA-seq es esencial para la caracterización detallada del microambiente tumoral (TME). Los tumores están infiltrados por diversas poblaciones de células inmunes y estromales, cada una con programas transcripcionales distintos que contribuyen a un TME único y desempeñan roles importantes en la progresión tumoral y la resistencia a la terapia⁵⁹. La tecnología ha permitido observar que una alta proporción de linfocitos T CD8+ activos se asocia con un mejor pronóstico en el cáncer de pulmón no microcítico⁵⁹, y que la inhibición de CD276 puede remodelar la heterogeneidad del HNSCC, promoviendo la infiltración de células T CD8+ para eliminar células madre cancerosas²⁶. Otro ámbito prometedor es la identificación de células tumorales circulantes (CTCs), lo que abre vías para diagnósticos no invasivos y el seguimiento del tratamiento a partir de una biopsia líquida⁶⁰. Técnicas como Hydro-seq han mejorado la captura de CTCs y minimizado las células de fondo, permitiendo la caracterización genética directa de CTCs a resolución de célula única⁶⁰. La scRNA-seq también permite el modelado de procesos biológicos continuos, como la diferenciación celular, a través de la inferencia de pseudotiempo⁵².

Aunque los datos de scRNA-seq por sí solos son potentes, es importante también la integración de su análisis con otros datos ómicos unicelulares (como genómicos, epigenéticos y proteómicos)⁵⁴. Esta integración puede vincular redes reguladoras aguas arriba y consecuencias funcionales aguas abajo, proporcionando un valor adicional para descifrar relaciones causales complejas y entender la heterogeneidad tumoral a múltiples niveles. Esta capacidad es un fundamento clave para la medicina de precisión, ya que la caracterización a nivel de célula única puede llegar a ser vital para adaptar los tratamientos individualizados⁵¹. Para manejar el gran volumen y la complejidad de los datos de scRNA-seq, se han desarrollado herramientas bioinformáticas especializadas, como las disponibles en el proyecto Bioconductor⁵². Estas herramientas son de gran ayuda para el procesamiento, control de calidad, normalización, reducción de dimensionalidad, agrupamiento (clustering) y análisis de expresión génica diferencial, pasos esenciales para interpretar la heterogeneidad celular⁵². A pesar de sus ventajas, la scRNA-seq presenta limitaciones como la necesidad de disociación celular (que puede alterar los perfiles transcripcionales), la recuperación de un número limitado de transcritos únicos por célula y la pérdida de información espacial crítica, lo que ha impulsado el desarrollo de tecnologías como la secuenciación espacial de ARN (spRNA-seq)⁴⁸.

1.5.3 Limitaciones

La tecnología scRNA-seq también enfrenta varias limitaciones y desafíos. Una barrera importante es el requisito de disociación celular, un proceso que puede estresar las células y alterar su perfil transcripcional, lo que podría llevar a resultados erróneos⁶¹. Además, las tecnologías actuales de scRNA-seq solo recuperan unos pocos miles de transcritos únicos por célula, lo que dista de representar un perfil transcriptómico completo y restringe sus aplicaciones más amplias. Asimismo, estas tecnologías actuales y las espaciales solo detectan genes altamente expresados, lo que representa un desafío significativo para la detección de genes con baja expresión⁶².

Una limitación considerable es la pérdida de información espacial crítica en los datos de scRNA-seq (similar a bulk RNA-seq), lo que afecta negativamente la comprensión de la funcionalidad celular y los cambios patológicos, especialmente en el microambiente tumoral⁴⁸. Esta deficiencia ha impulsado el desarrollo de tecnologías como la secuenciación de ARN espacial (spRNA-seq para complementar la información transcriptómica con el contexto espacial⁶³. Desde el punto de vista del análisis de datos, la scRNA-seq se caracteriza por una mayor escasez de datos, es decir, una sobreabundancia de valores cero donde la expresión de algunos genes no se mide. Aunque existen métodos de imputación para abordar esto, pueden generar resultados falsos positivos y disminuir la reproducibilidad de los marcadores específicos de tipo celular⁶⁴. Los efectos de lote (batch effects) son otro desafío significativo, ya que las diferencias sistemáticas incontrolables entre lotes de datos pueden enmascarar diferencias biológicas relevantes y complicar la interpretación de los resultados^{52,64}.

Finalmente, el gran volumen y la complejidad de los datos generados por scRNA-seq plantean desafíos computacionales y de interpretación considerables. La interpretación de los resultados es una tarea particularmente desafiante, ya que vincular los clústeres celulares identificados con su significado biológico requiere la integración de conocimientos biológicos previos, lo que a menudo representa un cuello de botella manual en el flujo de trabajo⁶⁴. Además, la variabilidad en las características epigenéticas entre pacientes también plantea desafíos para lograr planes de tratamiento personalizados⁵¹.

2. OBJETIVOS

Objetivo general

Caracterizar el ruido biológico en diferentes líneas tumorales mediante scRNA-seq, identificando su potencial como motor de plasticidad celular y como diana terapéutica en cáncer.

Objetivos específicos

1. Optimizar el pipeline de análisis de variabilidad transcripcional mediante evaluación comparativa de métodos de normalización, definición del conjunto óptimo de métricas que sean capaces de medir esa variabilidad e implementación de estrategias de integración robusta.
2. Identificar genes altamente variables con relevancia biológica, logrando distinguir entre genes conservados y específicos de cada línea tumoral, caracterizando en qué procesos biológicos estarían implicados.
3. Caracterizar funcionalmente los genes más y menos ruidosos de las distintas líneas celulares, para conocer los procesos biológicos más y menos variables y estudiar la importancia de estos en la viabilidad celular.
4. Llevar a cabo una comparación de los resultados obtenidos con respecto a la variabilidad transcripcional relacionada con el ruido biológico con los procesos plásticos.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

Para lograr los objetivos específicos propuestos definimos una aproximación metodológica en 6 puntos claves. Como se muestra en la figura 4, éstos abarcan tanto la elección de las líneas celulares de diferente origen tumoral, como la secuenciación y preprocesamiento, hasta los análisis de inferencia biológica.

Figura 4: Esquema visual del flujo de trabajo analítico

El procesamiento y análisis bioinformático se llevó a cabo en lenguaje de programación R⁶⁵, versión 4.4.2. En el [Anexo 1](#) puede consultarse el listado de los paquetes utilizados y la versión correspondiente. Además, todo el código implementado puede consultarse en el repositorio [GitHub](#). Debido a los elevados requerimientos computacionales, tanto en memoria como tiempos de ejecución, los diferentes scripts fueron ejecutados modularmente en el clúster ubicado en las instalaciones del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF). Las características más representativas de este clúster son que cuenta con 44 nodos, 600 CPUs (*Central Processing Unit*) y una memoria RAM (*Random Access Memory*) de 11 TeraBytes. Además, presenta un sistema de almacenamiento de archivos de 1 PetaByte de capacidad. Para gestionar los recursos hardware y ejecutar los trabajos de manera ordenada, este clúster utiliza el sistema de colas SLURM (del inglés *Simple Linux Utility for Resource Management*).

3.1. Datos y líneas celulares

3.1.1. Descripción de las líneas celulares

En este estudio se emplearon cuatro líneas celulares tumorales humanas ampliamente utilizadas en investigación oncológica: HeLa, A549, Huh7 y MCF7. Cada línea representa un modelo relevante para el estudio de la plasticidad celular, la respuesta al estrés y la resistencia a terapias, permitiendo abordar la heterogeneidad tumoral y la dinámica molecular subyacente a la progresión del cáncer.

HeLa: esta línea deriva de células epiteliales de carcinoma de cuello uterino humano, obtenidas a partir de una biopsia de Henrietta Lacks en 1951. Es una de las líneas celulares más utilizadas en investigación biomédica debido a su alta proliferación, estabilidad genómica y capacidad de invasión. HeLa es un modelo estándar para estudios de apoptosis, señalización celular y resistencia a fármacos, y ha sido ampliamente validada en trabajos sobre plasticidad celular y respuesta al estrés⁶⁶.

A549: esta línea procede de células epiteliales de adenocarcinoma de pulmón humano y fue establecida en 1972. Es ampliamente empleada en estudios de cáncer de pulmón, metabolismo tumoral y respuesta a agentes citotóxicos. Presenta mutaciones en KRAS, lo que la convierte en un modelo relevante para el estudio de la señalización oncogénica y la resistencia terapéutica. A549 es sensible a la inducción de apoptosis por estrés oxidativo y ha sido utilizada en múltiples estudios de plasticidad y reprogramación metabólica ⁶⁷.

Huh7: esta línea proviene de un carcinoma hepatocelular humano. Es un modelo ampliamente utilizado en investigación de cáncer hepático, metabolismo, señalización y resistencia a terapias. Huh7 es especialmente relevante en estudios de reprogramación metabólica, proliferación tumoral y respuesta a agentes quimioterapéuticos ⁶⁸.

MCF7: esta línea deriva de células epiteliales de adenocarcinoma de mama humano y es una de las líneas más empleadas en investigación de cáncer de mama. Presenta características de células lumbales y es una línea celular modelo para estudios de respuesta a hormonas y a agentes quimioterapéuticos. MCF7 es ampliamente utilizada en estudios de plasticidad, resistencia a fármacos y dinámica tumoral, tanto en cultivos en monocapa como en modelos de esferoides multicelulares ⁶⁹.

Es importante destacar que, durante este estudio, las líneas celulares fueron analizadas bajo condiciones estándar de cultivo y secuenciadas tras varios subcultivos manteniendo en todo momento las condiciones basales, sin la aplicación de ningún estímulo externo, acorde a los objetivos del estudio.

3.1.2. Secuenciación

Las células individuales de las cuatro líneas celulares tumorales (HeLa, A549, Huh7 y MCF7) fueron secuenciadas utilizando el sistema *Chromium Next GEM Single Cell 3' Reagent Kits v3.1 (versión de índice dual) de 10x Genomics*. Como se muestra en la Figura 5, esta tecnología emplea construcciones pareadas de Illumina con índices duales (I5 e I7), donde la lectura 1 contiene el barcode de 10x (16 bp) y el UMI (12 bp), mientras que la lectura 2 secuencia el fragmento de cDNA. Las líneas celulares se secuenciaron en un único run, gracias a que estos índices duales permiten una multiplexación, siguiendo los parámetros recomendados (Figura 5): 28 ciclos para Read 1, 10 ciclos para cada índice, y 90 ciclos para Read 2, con una profundidad mínima de 20,000 pares de lecturas por célula ⁷⁰.

See Appendix for Oligonucleotide Sequences

3' Gene Expression Library Sequencing Depth & Run Parameters

Sequencing Depth	Minimum 20,000 read pairs per cell
Sequencing Type	Paired-end, dual indexing
Sequencing Read	Recommended Number of Cycles
Read 1	28 cycles
i7 Index	10 cycles
i5 Index	10 cycles
Read 2	90 cycles

Figura 5: Parámetros de secuenciación para librerías 3' Gene Expression. Tabla resumen con las especificaciones técnicas recomendadas por 10x Genomics, incluyendo el número de ciclos por lectura (Read 1: 28 ciclos, Read 2: 90 ciclos), índices (10 ciclos cada uno), y profundidad mínima requerida (20,000 pares de lecturas por célula)⁷⁰.

Los archivos FASTQ crudos de secuenciación se obtuvieron del servidor SFTP del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA (<sftp://sftp.incliva.es>), donde se encontraban almacenados en formato comprimido. Los datos fueron descargados utilizando credenciales seguras proporcionadas por el centro y posteriormente transferidos a nuestro sistema local para su procesamiento. El punto de partida del estudio se correspondió con este paso de descarga y almacenamiento de los ficheros fastq para su posterior análisis.

3.1.3. Control de calidad de las lecturas

El control de calidad inicial de los archivos FastQ obtenidos se llevó a cabo mediante procedimientos estandarizados. En primer lugar, se utilizó la herramienta *FastQC* (v0.12.1)⁷¹ para evaluar las métricas de calidad fundamentales, como la puntuación Q30, el contenido de bases a lo largo de las lecturas y la posible presencia de adaptadores residuales, entre otras. Posteriormente, los informes individuales generados por *FastQC* fueron integrados y visualizados de manera conjunta mediante *MultiQC* (v1.14)⁷², permitiendo una evaluación comparativa de todas las muestras procesadas.

3.2. Preprocesamiento y control de calidad

El preprocesamiento de los datos de secuenciación de células individuales se llevó a cabo mediante un protocolo estandarizado que incluía tanto el procesamiento inicial de las secuencias como la construcción de objetos de análisis adecuados.

Alineamiento

Para el alineamiento de las lecturas y la cuantificación de las lecturas, se empleó el software Cell Ranger (versión 7.1.0, 10x Genomics)⁷³, utilizando como referencia el genoma humano GRCh38⁷⁴. Este proceso se ejecutó con los parámetros estándar recomendados por el fabricante, asignando 16 núcleos de procesamiento y 64 GB de

memoria RAM para garantizar un rendimiento óptimo. La ejecución de Cell Ranger generó para cada muestra una matriz de conteos crudos donde las columnas representan las células, fácilmente distinguibles por los *barcodes*, y las filas los genes. En estas matrices además, se incluyen información acerca de identificadores moleculares únicos (UMIs), los códigos de barras celulares y las anotaciones génicas⁷⁴. Se revisaron las métricas asociadas al alineamiento obtenidas por *Cellranger* para confirmar que el alineamiento se había realizado correctamente.

Construcción del objeto SCE

La importación de estos datos crudos en objetos analizables se realizó mediante el paquete *DropletUtils* (versión 1.22.0)⁷⁵. Específicamente, se utilizó la función *read10xCounts* para importar las matrices de conteo generadas por Cell Ranger a un objeto S4 de la clase *SingleCellExperiment* (SCE) (Figura 6)⁵². En este proceso, se optó por utilizar los símbolos génicos (SYMBOL) como identificadores primarios de los genes para facilitar la posterior interpretación biológica de los resultados, aunque conservando siempre los identificadores ENSEMBL en los metadatos, ya que son identificadores más específicos y universales de elementos genéticos⁷⁴.

El objeto SCE resultante se estructuró en tres componentes principales (Figura 6): (1) la matriz de los valores de expresión génica como recuento de UMIs o conteos (counts) en el *slot assays*; (2) los metadatos de los genes, que incluyen la correspondencia entre los identificadores ENSEMBL y los símbolos génicos (*slot rowData*); y (3) los metadatos celulares, que contienen los códigos de barras y la identificación de la muestra de origen (*slot colData*). Esta estructura permitió un manejo eficiente y organizado de los datos a lo largo de todo el análisis.

Figura 6: Estructura del objeto *SingleCellExperiment*. De esta forma se organiza los datos de experimentos unicelulares en componentes principales: una o varias matrices de expresión génica en *assays*, información detallada de genes en *rowData* (identificadores *Symbol*, *Entrezid*, *Ensembl*) y de células en *colData* (total UMIs, *id_cells*, *mito_percent*, ...), resultados de reducción de dimensionalidad en *ReduceDimension* (*PCA*, *tSNE*, etc.), y un espacio para metadatos adicionales del experimento. Los metadatos no se visualizan en este esquema simplificado. Esta figura ha sido extraída del Amezcua et al.⁵²

3.2.1 Control de calidad

Se realizó un control de calidad exhaustivo sobre las matrices de expresión génica para garantizar que únicamente se incluyeran en los análisis posteriores aquellas células que cumplieran con los estándares de viabilidad e integridad celular. Este proceso es fundamental en el análisis de datos de scRNA-seq, ya que diversos artefactos técnicos

como gotas vacías, células dañadas o agregados celulares (dobletes) pueden introducir sesgos significativos en los resultados si no son adecuadamente identificados y eliminados. El proceso de filtrado de calidad inicial se implementó en dos etapas consecutivas. En primer lugar, se aplicó la función *emptyDrops* del paquete *DropletUtils*⁷⁵ para discriminar entre células biológicamente viables y gotas vacías o artefactos técnicos, utilizando un umbral de $FDR \leq 0.001$ como criterio de selección. Además, se llevó a cabo una evaluación visual de las curvas de barcode rank, garantizando así un equilibrio adecuado entre la retención de señal biológica relevante y la eliminación de artefactos técnicos.

Filtrado de células

Para la identificación de células de baja calidad, se calcularon tres métricas clave para cada célula: (1) el número total de transcritos (tamaño de la librería), (2) el número de genes detectados y (3) el porcentaje de transcritos mitocondriales. Estas métricas fueron calculadas utilizando la función *addPerCellQC()* del paquete *scater*⁷⁶, que permite su integración directa en los objetos *SingleCellExperiment*. En casos donde el volumen de datos requería mayor eficiencia computacional, las métricas se calcularon mediante implementaciones específicas optimizadas.

La interpretación de estas métricas sigue criterios bien establecidos en la literatura^{52,75}. Células con conteos totales o número de genes detectados excepcionalmente bajos probablemente corresponden a gotas vacías o a capturas ineficientes de ARN. Por el contrario, valores anormalmente altos en estas métricas pueden indicar la presencia de dobletes. Asimismo, un elevado contenido en genes mitocondriales es indicativo de daño celular. En estudios de snRNA-seq se espera una contribución mínima de transcritos mitocondriales. Sin embargo, en estudios de scRNA-seq, donde se secuencia tanto el ARN nuclear como citoplasmático, se espera una mayor abundancia relativa de genes mitocondriales por su localización en el citoplasma. En nuestro estudio se estableció un umbral de hasta el 20% del número total de transcritos en la célula. La determinación de los umbrales de filtrado se abordó mediante dos estrategias complementarias. Por un lado, se aplicaron umbrales absolutos basados en la experiencia previa y en las características específicas de nuestro dataset, con al menos 1,000 genes detectados. Paralelamente, se implementó un enfoque adaptativo mediante la función *isOutlier()* del paquete *scuttle*⁷⁶, que identifica valores atípicos basándose en la desviación media absoluta (MAD), considerando como tales aquellos valores que se desvían más de 3 MADs de la mediana.

Para la detección específica de dobletes se empleó el paquete *scDblFinder*⁷⁷, que combina un enfoque basado en simulación de perfiles artificiales con análisis de vecinos más cercanos. Este método asigna a cada célula una probabilidad de ser doblete, y en nuestro análisis se consideraron como tales aquellas células con probabilidad superior a 0.9. Adicionalmente, se consideraron también dobletes aquellas células cuyo tamaño de librería excediera 4 MADs del valor de la mediana de las células de la muestra.

Filtrado de genes

A nivel génico, el filtrado se centró en dos aspectos principales. Un parámetro de vital importancia en el estudio es el número de células en las que se expresa un determinado gen, el cual tendrá como nombre de variable *nCells*. Este parámetro se usó para realizar un primer filtrado de aquellos genes detectados en menos de 3 células. Posteriormente, para obtener unos resultados más robustos en cuanto a variabilidad de expresión a lo largo de las células en la que se expresa, decidimos realizar un segundo filtrado sobre los genes restantes, seleccionando como umbral de *nCells* en este caso, el primer cuartil de la

distribución de este parámetro, eliminando así el 25% de los genes con menos detectados a lo largo de las células. También fueron excluidos sistemáticamente los ARNs no codificantes (incluyendo tRNAs, rRNAs, miRNAs y otros), identificados mediante patrones de nomenclatura estándar del *HUGO Gene Nomenclature Committee*⁷⁸.

La eficacia del control de calidad fue monitorizada mediante visualizaciones comparativas antes y después del filtrado, utilizando principalmente el paquete *ggplot2* para generar gráficos de violín, diagramas de dispersión e histogramas⁷⁹. Estas representaciones permitieron verificar que las distribuciones de las diferentes métricas alcanzaron los rangos esperados para datos de alta calidad siguiendo los estándares descritos en la literatura especializada^{52,73,75}. Este riguroso proceso de control de calidad proporcionó matrices de expresión confiables y adecuadas para los análisis subsiguientes.

3.3. Normalización

La normalización de los datos de scRNA-seq constituye un paso esencial para corregir las diferencias técnicas entre células, tales como la variabilidad en la eficiencia de captura de ARN y la profundidad de secuenciación, y para garantizar que las comparaciones de expresión génica reflejen la auténtica variabilidad biológica. En este estudio, se emplearon y compararon dos métodos de normalización ampliamente reconocidos y conceptualmente distintos: *scran* y *SCTransform*. Ambos métodos de normalización se aplicaron de forma independiente sobre los datos crudos de conteo obtenidos tras el preprocesamiento y filtrado de calidad. Para cada línea celular, se generaron dos matrices de expresión normalizada: una mediante *scran* (log-normalizada) y otra mediante *SCTransform*. Estas matrices sirvieron de base para el cálculo de métricas de variabilidad génica y la posterior identificación y comparación de genes altamente variables.

3.3.1. Método *scran*

El método *scran* fue desarrollado específicamente para datos de expresión génica unicelular y se basa en la estimación de un factor de corrección basado en el tamaño de librerías para cada célula⁸⁰. El procedimiento comienza haciendo uso de la función *quickCluster* donde se agrupa células con perfiles de expresión similares mediante algoritmos de clustering, bajo la premisa de que la mayoría de los genes no presentan cambios sistemáticos dentro de cada grupo. Posteriormente, se calcula un factor de tamaño para cada célula mediante la función *computeSumFactors*, que representa una estimación relativa de la profundidad de secuenciación y la eficiencia de captura de ARN. Finalmente, los conteos brutos de cada célula se dividen por su correspondiente factor de tamaño, ajustando así las diferencias técnicas entre células y permitiendo la comparación directa de los niveles de expresión génica entre ellas.

Tras la normalización por factores de tamaño, se aplica una transformación logarítmica ($\log_2(\text{conteo normalizado} + 1)$), mediante la función *logNormCounts* del paquete *scater*, que estabiliza la varianza y reduce la influencia de valores extremos, facilitando el análisis estadístico posterior y la identificación de genes altamente variables⁷⁶. Este enfoque resulta especialmente robusto en experimentos con alta heterogeneidad celular, ya que la estimación empírica y adaptativa de los factores de tamaño minimiza el impacto de subpoblaciones minoritarias o células atípicas. Además, la transformación logarítmica ayuda a mitigar el efecto de “dropouts” (ausencia de detección de genes expresados a bajo nivel), que es característico de los datos de scRNA-seq⁷⁶. El resultado fue una matriz de expresión log-normalizada para cada célula, que se empleó en los análisis posteriores de variabilidad génica.

3.3.2. Método *SCTransform*

Por otro lado, *SCTransform* implementa un enfoque estadístico basado en la regresión binomial negativa regularizada⁵⁵. Este método modela la relación entre la media y la varianza de los conteos de expresión de cada gen, ajustando simultáneamente por covariables técnicas relevantes, como el número total de moléculas detectadas por célula (UMIs) y el porcentaje de genes detectados. Para cada gen, el modelo estima la expresión esperada en función de estos factores y calcula los residuos de Pearson, que representan la desviación de la expresión observada respecto a la esperada bajo el modelo estadístico.

Estos residuos, que han sido corregidos por los efectos técnicos y estabilizados en su varianza, se utilizan como valores normalizados para los análisis posteriores. La modelización mediante la distribución binomial negativa permite capturar la sobredispersión típica de los datos de scRNA-seq, donde la varianza excede a la media, y proporciona una corrección precisa de la variabilidad técnica, especialmente en genes con baja expresión y alto porcentaje de dropouts. Además, la estabilización de la varianza a través de este enfoque mejora la comparabilidad entre genes y células y reduce el impacto de artefactos experimentales, facilitando la identificación de patrones biológicos genuinos⁵⁵.

En la práctica, la normalización con *SCTransform* se realizó utilizando la función *SCTransform* del paquete *Seurat* en R, donde previamente el objeto *SingleCellExperiment* debe convertirse en un objeto *Seurat* mediante la función *as.Seurat*. *SCTransform* ejecuta de manera integrada tanto la normalización como la estabilización de la varianza y la corrección de efectos técnicos⁸¹. El resultado es una matriz de residuos de Pearson estabilizados en varianza, utilizada en el cálculo de métricas de variabilidad génica junto con el slot *Data* donde se encuentra la matriz de conteo normalizada obtenida a partir del objeto *Seurat* convertido.

3.4. Cuantificación de variabilidad transcripcional

Tras llevar a cabo la normalización haciendo uso de las diferentes metodologías, se procedió a obtener una lista ordenada de los genes más variables. Para identificar de forma rigurosa los genes con mayor variabilidad transcripcional en condiciones basales, se implementó un enfoque multidimensional que combina el cálculo de múltiples métricas de dispersión de la expresión con dos estrategias complementarias de integración para la obtención de un ranking: el método no paramétrico *Rank Product* y un ranking ponderado basado en la suma de posiciones. En tabla 2 se encuentra un resumen que representa para cada línea celular (HeLa, A549, MCF7, HUH7) la combinación de método de normalización (*scran*, *SCTransform*), donde se generaron dos rankings independientes: (1) mediante la función *RankProduct()* (paquete *RankProd*)⁸², y (2) mediante suma ponderada de rangos ordenados mediante la función *rank()*, usando además diferentes combinaciones entre las métricas seleccionadas⁸³.

3.4.1. Métricas evaluadas

El primer paso consistió en la obtención de la media y la varianza de expresión para cada gen en cada línea celular y método de normalización. Para ello se utilizó la función *modelGeneVar* del paquete *scran*⁸⁰, que modela la relación entre la media y la varianza de los conteos en scRNA-seq. El fundamento teórico de *modelGeneVar* reside en que la varianza observada de la expresión génica puede descomponerse en una componente técnica (asociada a la eficiencia de captura, profundidad de secuenciación y otros factores experimentales) y una componente biológica (asociada a diferencias reales entre células).

MATERIALES Y MÉTODOS

El modelo ajusta la dependencia inherente entre media y varianza, permitiendo identificar genes cuya variabilidad excede la esperada por ruido técnico. En la práctica, aunque la función permite estimar por separado la varianza biológica y técnica⁷⁸. Ante la obtención de valores negativos en la estimación de la varianza biológica, un resultado matemáticamente posible pero biológicamente incoherente, se optó por utilizar exclusivamente la varianza total observada en cada muestra como métrica de variabilidad génica. Esta decisión metodológica, fundamentada en la robustez estadística del parámetro y su interpretabilidad biológica directa, permitió superar las limitaciones del modelo de descomposición de varianzas mientras se mantenía la capacidad de identificar genes con alta variabilidad transcripcional. En tabla 1 se muestran todas las métricas finalmente evaluadas, así como una breve explicación de su cálculo.

Tabla 1. Métricas de variabilidad génica evaluadas. Donde σ^2 representa la varianza muestral, μ la media de expresión génica, $Q1$ y $Q3$ los cuartiles 1 y 3 respectivamente, MAD la desviación absoluta respecto a la mediana, N_0 el número de células con expresión nula y N el número total de células analizadas.

Métrica	Ecuación de cálculo	Descripción
Coefficiente de variación	$CV^2 = \frac{\sigma^2}{\mu^2}$	Mide la dispersión relativa respecto a la media.
Factor de Fano	$FF = \frac{\sigma^2}{\mu}$	Evalúa la sobredispersión. Valores >1 indican mayor variabilidad que la esperada bajo un modelo de Poisson.
Índice de Gini	$G = \frac{1}{n \cdot \mu} \cdot \sum_i = 1^n \cdot (2i - n - 1) \cdot x_i$ (con x_i ordenado ascendentemente)	Cuantifica la desigualdad en la expresión de un gen entre células.
Dropout rate	$D = \frac{N_0}{N}$	Proporción de ceros (no detección) en la expresión de un gen. Genes muy expresados tienden a tener menor dropout.
IQR/MAD	$\frac{IQR}{MAD} = \frac{(Q3 - Q1)}{\text{Desviación media absoluta}}$	Compara la anchura de la dispersión central con la dispersión absoluta alrededor de la mediana, proporcionando una medida robusta frente a valores atípicos.

3.4.2. Integración de rankings

Se aplicaron dos estrategias distintas de generación de metarankeado con el objetivo de evaluar cuál ofrecía una mejor identificación de genes ruidosos, permitiendo así una comparación más precisa entre ellos.

Se generaron *metarankings* por línea celular a partir de diversas métricas de variabilidad. Para ello, se construyeron rankings paralelos utilizando estadísticas resumen obtenidas tras cada método de normalización (Scran y SCTransform) para cada célula individual. En Tabla 2 se resumen los ranking obtenidos.

Se diseñaron tres combinaciones progresivas de métricas con el fin de evaluar la robustez de los rankings frente a la inclusión de diferentes medidas de dispersión génica:

- **Ranking 1:** se utilizó únicamente el coeficiente de variación cuadrático (CV^2).
- **Ranking 2:** se integraron CV^2 , el factor de Fano (FF) y el índice de Gini, como métricas representativas de la dispersión general, la sobredispersión y la desigualdad en la expresión génica, respectivamente.
- **Ranking 3:** se añadieron al conjunto anterior dos métricas adicionales: IQR/MAD y dropout rate, para capturar una mayor robustez frente a outliers y el grado de silenciamiento (zero-inflation) característico en datos de scRNA-seq.

Ranking agregado por suma de rankings individuales (SUMRANK)

Las métricas anteriormente enumeradas fueron calculadas para cada gen, generando tablas resumen para las distintas líneas celulares. Posteriormente, para cada una de las métricas, los genes fueron ordenados de forma descendente (de mayor a menor variabilidad), y se les asignó una posición en cada una de las métricas. Finalmente, se calculó una puntuación total por gen sumando las posiciones individuales, dando lugar un *metaranking* global de los genes ordenado de manera ascendente.

Este procedimiento se implementó en R mediante funciones del paquete `dplyr`⁸⁴, mediante la función `rank()` con el método `average` para resolver empates, y generando el ranking total con `rowwise()` y `c_across()` para sumar posiciones.

Ranking generado haciendo uso de *RankProd* (RP):

Como estrategia complementaria para la priorización de genes ruidosos, se empleó el método *RankProducts*, implementado en el paquete *RankProd* de R⁸². Este enfoque no paramétrico fue originalmente desarrollado para identificar genes diferencialmente expresados en experimentos de microarrays, aunque ha sido extendido a análisis con objetivos más diversos. Se basa en la idea de que, si un gen es altamente expresado (o variable, en este contexto) entre réplicas o condiciones de manera consistente, tenderá a ocupar posiciones altas en múltiples rankings independientes.

El **estadístico Rank Product (RP)** se define como la media geométrica de los rangos o posiciones ocupados por un gen g en cada una de las k réplicas o condiciones:

$$RP_g = \left(\prod_{i=1}^k r_{gi} \right)^{\frac{1}{k}}$$

donde:

- RP_g es el valor del rank product para el gen g ,
- r_{gi} es el rango del gen g en la condición o réplica i ,
- k es el número total de listas o condiciones.

Este valor resume la posición relativa del gen en múltiples listas, de forma que los genes que ocupan posiciones consistentemente altas tendrán valores de RP más pequeños. Posteriormente, se realiza una permutación de las etiquetas para estimar la probabilidad de obtener un valor de RP igual o menor al observado por azar, permitiendo calcular la significancia estadística mediante el porcentaje esperado de falsos positivos (FPR, False Positive Rate).

Tabla 2: Combinaciones de normalización, métricas y estrategias de ranking aplicadas para la identificación de genes ruidosos por cada línea celular.

Método de Normalización	Nº de métricas usadas	Métricas incluidas	Estrategia de ranking
Scran	1	CV^2	SUMRANK
	3	CV^2 , Gini Index, Factor Fano	
	5	CV^2 , Gini Index, Factor Fano, Dropout Rate, IQR/MAD	
	1	CV^2	RP
	3	CV^2 , Gini Index, Factor Fano	
	5	CV^2 , Gini Index, Factor Fano, Dropout Rate, IQR/MAD	
SCTransform	1	CV^2	SUMRANK
	3	CV^2 , Gini Index, Factor Fano	
	5	CV^2 , Gini Index, Factor Fano, Dropout Rate, IQR/MAD	
	1	CV^2	RP
	3	CV^2 , Gini Index, Factor Fano	
	5	CV^2 , Gini Index, Factor Fano, Dropout Rate, IQR/MAD	

3.4.3. Selección del número óptimo de métricas

La selección del número óptimo de métricas para la generación de rankings de variabilidad génica se abordó mediante un análisis sistemático de la consistencia entre rankings generados con diferentes combinaciones de métricas. Para ello, se consideraron tres configuraciones: una métrica única (CV^2), tres métricas (CV^2 , Factor de Fano y Índice de Gini) y cinco métricas (CV^2 , Factor de Fano, Índice de Gini, IQR/MAD y dropout rate).

El análisis se realizó para cada línea celular (HeLa, A549, MCF7, Huh7) y método de normalización (scran y SCTransform), evaluando la estabilidad de los rankings mediante el cálculo de la correlación de Spearman entre las posiciones de los genes en los diferentes

rankings. Esta correlación se calculó utilizando la función *cor()* de R con el método "spearman"⁶⁵.

El coeficiente de correlación de Spearman, también conocido como rho de Spearman, es una medida no paramétrica que evalúa la fuerza y la dirección de la asociación monotónica entre dos variables. A diferencia del coeficiente de correlación de Pearson, que mide la relación lineal entre variables, Spearman se basa en los rangos de los datos, lo que lo hace especialmente adecuado para comparar rankings o listas ordenadas, como es el caso de los rankings de genes generados en este análisis.

La fórmula general para el cálculo del coeficiente de Spearman (ρ) entre dos variables X e Y es:

$$\rho = 1 - \frac{6 \cdot \sum_i d_i^2}{n \cdot (n^2 - 1)}$$

donde d_i es la diferencia entre los rangos de cada observación en las dos variables, y n es el número total de observaciones. Si existen empates en los valores, se asignan rangos promedio, y el cálculo se ajusta utilizando la correlación de Pearson sobre los rangos transformados de los datos.

En la práctica, el coeficiente de Spearman varía entre -1 y 1, donde valores cercanos a 1 indican una asociación positiva fuerte (los rankings son similares), valores cercanos a -1 indican una asociación negativa fuerte (los rankings son inversos), y valores próximos a 0 reflejan ausencia de asociación monotónica.

Para la visualización de los resultados, se generaron mapas de calor (heatmaps) de las matrices de correlación utilizando la función *pheatmap()* del paquete homónimo en R, que permite una representación gráfica clara de la similitud entre las distintas combinaciones de métodos⁸⁵.

3.5. Identificación de genes de alta variabilidad

3.5.1. Consenso entre líneas celulares

Para identificar genes con alta variabilidad transcripcional de manera robusta y comparativa entre diferentes contextos tumorales, se implementó una estrategia de análisis cruzado entre las cuatro líneas celulares estudiadas (HeLa, A549, MCF7, HUH7). El primer paso consistió en la obtención del top 5% de genes más variables en cada línea, seleccionados a partir del ranking global generado tras la integración de métricas de dispersión (CV^2 , Factor de Fano e Índice de Gini) calculadas a partir de los valores de expresión normalizados con el método *scran*.

Una vez definidos los conjuntos de genes top para cada línea, se procedió a analizar la intersección y el solapamiento entre ellos. Este análisis se realizó tanto de forma visual como cuantitativa. Para la visualización, se generaron diagramas de Venn y gráficos UpSet utilizando las funciones *venn.diagram()* del paquete **VennDiagram** y *upset()* del paquete **UpSetR**⁸⁶. Estas representaciones permitieron evaluar de manera intuitiva el grado de coincidencia y especificidad de los genes más variables entre las distintas líneas celulares, así como identificar subconjuntos de genes compartidos por dos, tres o las cuatro líneas analizadas.

A nivel cuantitativo, se construyó una matriz binaria de presencia/ausencia para todos los genes incluidos en los conjuntos top, indicando en cuántas líneas celulares se encontraba cada gen. Esta matriz permitió clasificar los genes según su grado de consenso: genes

presentes en dos, tres o las cuatro líneas. Los resultados de estas intersecciones se exportaron en archivos CSV para su documentación y análisis posterior.

3.5.2. Genes específicos por línea

Además del análisis de consenso, se exploró la existencia de genes de alta variabilidad que fueran específicos de una única línea celular, es decir, aquellos que se encontraban en el top 5% de una línea y no en las demás. Para ello, se filtró la matriz binaria de presencia/ausencia, seleccionando los genes cuya presencia era exclusiva de una sola línea. Este enfoque permitió identificar conjuntos de genes potencialmente relacionados con mecanismos de plasticidad, adaptación o funciones particulares de cada tipo tumoral.

La caracterización funcional de estos genes específicos se realizó mediante un análisis de sobre-representación (ORA) de términos de *Gene Ontology Biological Process (GO:BP)*, utilizando la función `enrichGO()` del paquete *clusterProfiler*⁸⁷. Previamente, los identificadores génicos se convirtieron a ENTREZID mediante la función `bitr()`. El análisis ORA permitió detectar procesos biológicos significativamente asociados a la variabilidad específica de cada línea celular. Los resultados se visualizaron mediante gráficos de puntos generados con `dotplot()` del paquete *enrichplot* y, en el caso de MCF7, también mediante gráficos de barras personalizados con *ggplot2*, mostrando las categorías GO:BP más relevantes ordenadas por significancia estadística.

Visualización y caracterización adicional

Para complementar el análisis y facilitar la interpretación biológica de los genes identificados, se exploró la expresión de los genes top tanto en función del tamaño celular como en el espacio de reducción de dimensionalidad (UMAP). El tamaño celular se categorizó en quintiles mediante la función `cut()` aplicada sobre la suma de logcounts por célula, y se asignó a cada célula una etiqueta descriptiva (muy pequeña, pequeña, mediana, grande, muy grande). La expresión de los genes top se visualizó utilizando la función `plotExpression()` del paquete *scater*, representando la distribución de la expresión en función del tamaño celular y permitiendo detectar posibles asociaciones entre variabilidad génica y morfología celular⁸⁰.

Adicionalmente, se proyectó la expresión de los 9 primeros genes con mayor variabilidad en el espacio UMAP, previamente calculado con `runUMAP()` sobre las componentes principales de la matriz de expresión normalizada. La función `plotDimReduceFeature()` del paquete *celda* se empleó para visualizar la localización de la expresión génica en el espacio de reducción de dimensionalidad, identificando posibles patrones de expresión asociados a subpoblaciones celulares o estados funcionales concretos dentro de cada línea⁸⁸.

3.6. Análisis de enriquecimiento funcional (GSEA)

El análisis de enriquecimiento funcional mediante *Gene Set Enrichment Analysis (GSEA)* constituye una poderosa herramienta para interpretar la relevancia biológica de grandes listas de genes ordenadas según una métrica de interés, como la variabilidad transcripcional. A diferencia de los métodos de sobre-representación clásicos, que solo consideran genes con valores extremos, GSEA evalúa si un conjunto predefinido de genes (por ejemplo, una vía metabólica o un proceso biológico) tiende a acumularse en las regiones superior o inferior de un ranking de genes, reflejando así un patrón coordinado de expresión o variabilidad.

El fundamento teórico de GSEA se basa en el cálculo de un *enrichment score (ES)*, que cuantifica el grado en que un conjunto de genes se sitúa en las primeras o últimas

posiciones de una lista ordenada de genes. El algoritmo recorre el ranking de genes, incrementando el ES cuando encuentra un gen perteneciente al conjunto y disminuyendo el ES cuando no, utilizando una ponderación que depende de la posición del gen en el ranking. El ES máximo alcanzado se normaliza respecto al tamaño del conjunto génico, obteniendo el *normalized enrichment score* (NES), que permite comparar el enriquecimiento entre conjuntos de diferente tamaño.

La significancia estadística del enriquecimiento se estima mediante permutaciones, lo que genera una distribución nula del NES para cada conjunto génico. A partir de esta distribución, se calcula el p-valor y se ajusta para múltiples comparaciones, obteniendo el p-valor ajustado (p.adj) o la tasa de falsos descubrimientos (FDR). En el análisis realizado, se utilizó la función *fgsea()* del paquete homónimo en R, que implementa una versión eficiente y flexible de GSEA para grandes conjuntos de genes y rutas⁸⁹.

Para cada línea celular, se aplicó un GSEA sobre el meta-ranking completo generado con Scran. Se consideraron los conjuntos génicos de bases de datos como GO Biological Process, KEGG y Reactome. Los resultados se filtraron por $p.adj < 0.05$ y se interpretaron tanto los NES positivos como negativos. Los BP-GO con valores de NES positivos se enriquecen en el conjunto génico de la parte superior del ranking (genes más variables), mientras que los BP-GO con NES negativos reflejan enriquecimiento en la parte inferior (genes menos variables). Así, se identificaron los procesos biológicos asociados a la variabilidad transcripcional tanto en la parte alta como baja del ranking para cada línea celular.

3.7. Solapamiento con genes plásticos

Para profundizar en la validación biológica, se compararon los resultados del meta-ranking con conjuntos de genes plásticos previamente identificados en estudios de *bulk* RNA-seq en la línea celular HeLa. Estos conjuntos incluyen:

- **Genes plásticos (alta plasticidad):** Asociados a procesos como la glicólisis, la fosforilación oxidativa y genes mitocondriales codificados en el núcleo. Estos genes son aquellos altamente variables en respuesta a cambios ambientales o señales celulares, permitiendo una rápida adaptación.
- **Genes no plásticos (baja plasticidad):** Relacionados con la traducción, la transcripción y el procesamiento del ARN.

Para ver ese solapamiento correlaciona con los resultados obtenidos en el GSEA realizado para cada línea tumoral observando mediante el su valor NES y mediante *plotEnrichment* del paquete *fgsea()* con el objetivo de visualizar cómo se agrupan esos genes implicados en dichos procesos biológicos dentro del rankeado⁸⁹.

4. RESULTADOS

A lo largo de esta sección se presentan los principales resultados obtenidos en el procesamiento y análisis de los datos de secuenciación generados para el estudio. Se trabajó con muestras pertenecientes a cuatro líneas celulares humanas: HeLa, A549, MCF7 y Huh7, sobre las cuales se realizaron de forma paralela los análisis de calidad, procesamiento y cuantificación. No obstante, con el fin de facilitar la interpretación de los resultados y evitar repeticiones innecesarias, en las siguientes secciones se mostrarán de forma detallada únicamente los resultados correspondientes a la línea celular HeLa, empleada como ejemplo representativo. Los resultados completos del resto de líneas celulares pueden consultarse en el repositorio público de [Zenodo](#) a modo de material suplementario.

4.1. Calidad de datos y filtrado

Calidad de datos de secuenciación

En el control de calidad mediante *FastQC*, todas las líneas celulares analizadas presentaban perfiles de secuenciación consistentes y de alta calidad. Las lecturas mostraron una distribución equilibrada de nucleótidos sin sesgos posicionales, junto con puntuaciones de calidad Phred óptimas a lo largo de toda su longitud (Figura 7A). No se detectaron artefactos técnicos relevantes, como contaminación por adaptadores o duplicación excesiva de lecturas, lo que confirma la robustez del proceso de secuenciación. El contenido de GC fue uniforme y acorde con lo esperado en muestras humanas, sin evidencias de contaminantes (Figura 7B). Estos resultados validan la fiabilidad de los datos para los análisis posteriores, destacando únicamente la limitación inherente a la longitud corta de las lecturas, que podría afectar la resolución en regiones genómicas altamente conservadas.

Figura 7: (A) Perfil de calidad por posición (*FastQC*). El gráfico muestra las puntuaciones Phred (eje Y) en cada ciclo de secuenciación (eje X). (B) Gráfico de la distribución del contenido en GC por secuencia (rojo) y la distribución teórica (azul). (C) Perfil de duplicación de secuencias. La distribución muestra el porcentaje de lecturas únicas (barra azul), el porcentaje de secuencias duplicadas (barra roja). (D) Contenido del porcentaje de adaptadores por posición. Gráfico extraído del documento HTML para la línea celular HeLa.

El análisis de duplicación reveló que la gran mayoría de las lecturas (>95%) eran únicas (Figura 7C), lo que una alta calidad en la preparación de las librerías y descarta posibles sesgos por sobreamplificación durante los pasos de PCR. Este patrón se mantuvo consistente en todas las líneas celulares analizadas.

Complementariamente, el gráfico de contenido de adaptadores (Figura 7D) confirmó la ausencia de contaminación residual (<0.1% en todas las posiciones), validando la eficiencia del preprocesamiento y purificación de las muestras. La limpieza en este aspecto resulta particularmente relevante para evitar interferencias en etapas posteriores de alineamiento y cuantificación.

Calidad del alineamiento

Las muestras correspondientes a las cuatro líneas celulares tumorales (HeLa, A549, Huh7 y MCF7) fueron procesadas mediante el pipeline de Cell Ranger (v7.1.0, 10x Genomics) utilizando el transcriptoma de referencia GRCh38-2020-A.

En términos generales, se obtuvo una alta calidad de secuenciación y mapeo en todas las muestras analizadas. Los porcentajes de lecturas con calidad Q30 fueron superiores al 93% tanto en los barcodes, las regiones UMI como en las lecturas de ARN. Además, más del 94% de las lecturas fueron mapeadas al genoma de forma total, y más del 81% de forma confiable al transcriptoma de referencia, lo que sugiere una asignación eficiente y específica de las lecturas a genes conocidos.

El número estimado de células capturadas por muestra osciló entre aproximadamente 900 y 1.800 células, siendo MCF7 la línea con mayor número estimado (1.822) y Huh7 la menor (900) (Figura 8). El número total de genes detectados superó los 26.000 por línea celular, con valores medios de genes detectados por célula superiores a 7.000 en todas las muestras, lo que refleja una buena cobertura transcriptómica.

Figura 8: Curva de "barcode rank" generada por Cell Ranger para la línea celular HeLa. Figura extraída del html generado mediante CellRanger que se encuentra en Anexo III.

RESULTADOS

Control de calidad y filtrado

El primer paso crucial en el análisis de datos de secuenciación de ARN de célula única (scRNA-seq) es el control de calidad (QC) y el filtrado, con el objetivo de eliminar células de baja calidad o artefactos que puedan sesgar los análisis posteriores. El proceso de QC y filtrado se centró en la eliminación de células con un bajo número de genes detectados, un bajo total de conteos (UMIs), o un alto porcentaje de conteos provenientes de genes mitocondriales, que son indicativos de células rotas o de baja calidad.

Las dimensiones iniciales y finales (número de genes detectados y número de células) para cada línea celular, tras el preprocesamiento con Cell Ranger y la aplicación de los criterios de filtrado, se resumen en la Tabla 3. Se observa una reducción significativa en el número de genes y células en todas las líneas, indicando la dimensión final de las muestras a analizar en el estudio.

Tabla 3: Resumen de las dimensiones (número de genes y células) para cada línea celular antes y después del control de calidad y filtrado.

Línea celular	Dimensiones iniciales		Dimensiones finales	
	Genes	Células	Genes	Células
HeLa	36601	1497	15071	1308
A549	36601	1836	14864	1517
Huh7	36601	959	14751	777
MCF7	36601	1089	15692	1027

Para la línea celular HeLa, las Figuras 9A-B ilustran el impacto del filtrado. Antes del QC (Figura 9A), los gráficos de dispersión muestran una clara distinción entre las células y los *empty droplets* o células de muy baja calidad, caracterizados por un bajo número de conteos y genes. Las distribuciones iniciales también revelan la presencia de una cola de células con un porcentaje elevado de *reads* mitocondriales, lo que sugiere estrés o daño celular. Tras la aplicación de los criterios de filtrado (Figura 9B), se observa una depuración de los datos acorde a lo esperado. Las distribuciones de conteos totales y de genes por célula incrementaron su homogeneidad y se centraron en rangos de valores esperados para células de alta calidad. Además, las células con alto contenido mitocondrial fueron eliminadas, proporcionando una población celular más saludable y robusta para el análisis. Este patrón de mejora en la calidad de los datos se observó de manera consistente en todas las líneas celulares restantes ([Zenodo](#)).

Figura 9: Análisis de control de calidad para la línea celular HeLa , donde los gráficos muestran, de izquierda a derecha, la distribución de células en función del número de conteos totales, número de genes detectados y porcentaje de reads mitocondriales. para (A) Antes del filtrado (B) Después del filtrado.

4.2. Selección del número óptimo de métricas

Tras completar los pasos de control de calidad y normalización mediante ambos métodos, se procedió a analizar los rankings generados con el objetivo de determinar el número óptimo de métricas necesarias para capturar la variabilidad observada. Para ello, se generaron mapas de calor (heatmaps) que comparan los rankings obtenidos utilizando 1, 3 y 5 métricas. Independientemente del método de normalización empleado, los coeficientes de correlación de Spearman calculados entre los distintos rankings mostraron valores muy próximos a 1 (Figura 10), lo que indica una alta concordancia y una correlación positiva consistente entre ellos.

Figura 10: Análisis de correlación para la línea celular HeLa entre rankings generados con distinto número de métricas (1, 3 y 5). **(A)** Correlación de Spearman (ρ) entre rankings normalizados con scran y evaluados mediante Rank Product (RP). **(B)** Concordancia de rankings (SUMRANK, suma agregada de rankings individuales) con normalización scran. **(C)** Correlación de Spearman (ρ) para datos normalizados con SCTransform (sct) evaluados con RP. **(D)** Análisis SUMRANK con normalización sct. Ejes horizontales/verticales: one_metric / rank_1: Ranking derivado de una única métrica; three_metrics / rank_3: Ranking combinando 3 métricas; five_metrics / rank_5: Ranking integrando 5 métricas.

Aunque todas las configuraciones muestran alta concordancia entre sí ($\rho > 0.90$), la elección de 3 métricas (CV^2 , Factor Fano y Gini Index) como configuración óptima para la identificación de genes de alta variabilidad mediante un rankeado se fundamenta en tres aspectos clave:

- Presencia de correlaciones marginalmente superiores ($\rho \approx 0.99$) en comparación con otras configuraciones.
- Representación de un equilibrio óptimo entre robustez estadística y complejidad computacional, evitando tanto la posible sensibilidad de usar una única métrica como la redundancia potencial de emplear 5 métricas.
- Mayor estabilidad metodológica al mostrar menor variabilidad entre los distintos métodos de normalización analizados.

4.3. Evaluación de métodos de normalización

Un aspecto fundamental en este estudio fue determinar qué método de normalización resultaba óptimo para evaluar la variabilidad célula a célula sin comprometer la detección del ruido biológico intrínseco. La normalización inadecuada puede enmascarar o eliminar la variabilidad transcripcional genuina, por lo que se realizó una comparación sistemática entre los métodos *scran* y *SCTransform* para identificar el más adecuado para el análisis posterior.

Comparación de rankings entre métodos de normalización

La evaluación inicial se centró en comparar la concordancia entre los rankings de variabilidad génica obtenida a partir de la función *RankProducts* generados por ambos métodos de normalización. La Figura 11 muestra la correlación entre las posiciones de los genes en los rankings globales de *scran* y *SCTransform* para la línea celular HeLa. Se observa una alta concordancia general entre ambos métodos, con los genes distribuyéndose cerca de la diagonal de identidad, lo que indica que la mayoría de los genes mantienen posiciones similares en ambos rankings. Sin embargo, se identifican discrepancias notables en las regiones superiores del ranking, donde algunos genes ocupan posiciones muy diferentes entre métodos.

Figura 11: Correlación de los dos ranking obtenidos mediante los diferentes métodos de normalización *scran* y *SCTransform*.

Esta concordancia se confirmó cuantitativamente mediante el cálculo del coeficiente de correlación de Spearman, que alcanzó un valor de 0.869 para la línea celular HeLa, indicando una asociación fuerte entre los rankings obtenidos por ambos métodos. Tal como se muestra en la Tabla 4, se obtuvieron valores similares para las demás líneas celulares analizadas, con coeficientes de 0.818 para A549, 0.962 para Huh7 y 0.915 para MCF7. Estos resultados reflejan una alta consistencia en la priorización de genes, independientemente del método empleado, por lo que es una buena forma de comparar e indicar las diferencias vistas entre ambos métodos.

RESULTADOS

Tabla 4: Coeficientes de correlación de Spearman entre los rankings génicos obtenidos mediante los métodos scran y SCT para cada una de las líneas celulares analizadas.

Línea celular	Coefficiente de Spearman
HeLa	0.869
A549	0.818
Huh7	0.962
MCF7	0.915

Relación entre expresión media y variabilidad génica

Un hallazgo crítico en la comparación de métodos fue la dependencia entre el nivel de expresión génica y la posición en el ranking de variabilidad. Las Figuras 12A-B muestran la relación entre la expresión media de los genes y su posición en el ranking para scran y SCTransform, respectivamente.

Figura 12: Representación gráfica de la expresión media de los genes en el eje de abscisas y su ranking en el eje de ordenadas para los métodos: (A) scran y (B) SCT(SCTransform). En rojo está caracterizado aquellos genes que tienen expresión 0 al normalizar con SCTransform, al que llamaremos genes *shift*.

Se observa que los genes con menor expresión media tienden a ocupar las primeras posiciones en el ranking. Cabe destacar que, en el caso del ranking generado mediante SCTransform, se identifica un pequeño grupo de genes con expresión media igual a cero que, por motivos evidentes, se sitúan al final del ranking. Este conjunto de genes ha sido caracterizado y se encuentra señalado en color rojo en los gráficos mostrados anteriormente. Este grupo de genes se le denominará a partir de ahora *genes shift*, que son aquellos genes con baja expresión media que, al normalizar con el método de SCTransform, los lleva a un valor de expresión media igual a 0, mientras que scran mantiene valores positivos, aunque bajos.

Relación entre expresión génica, número de células y variabilidad

Llevando a cabo un análisis detallado de los genes que ocupan las primeras posiciones en el ranking de scran se reveló un patrón significativo: estos genes presentaban no sólo bajos niveles de expresión media (Figura 14C), sino que además se expresaban en un número reducido de células. La comparación entre los rankings obtenidos mediante SCTransform (rank_sct) y scran (rank_scran) puede verse expuesta en Tabla 5 y 6, donde se muestran discrepancias notables en las posiciones relativas de ciertos genes. En el caso del ranking generado con scran, se observa que los genes situados en las primeras posiciones presentan valores de expresión media extremadamente bajos, incluso nulos, si se compara con la expresión media de ese determinado gen en el ranking de SCT. Es por esto que la discrepancia entre rankings que se ve expuesta en figura 13A-B, es debido al método de normalización utilizado. SCT considera que esos genes tienen expresión nula, haciendo que un gen de baja expresión media que ocupa las primeras posiciones en scran, ocupe las últimas posiciones al llevar a cabo el rankeado con la normalización realizada por SCTransform. Esta diferencia genera un fenómeno de **desplazamiento en el ranking** (“ranking shift”) entre ambos métodos. Además, es destacable que los genes mejor posicionados por ambos enfoques tienden a detectarse en un número reducido de células (nCells), lo que sugiere una expresión limitada o específica que debe interpretarse con precaución en contextos biológicos.

Tabla 5: Genes mejor posicionados según el ranking generado mediante SCTransform (rank_sct), junto con su posición equivalente en el ranking scran. Se muestran además la media de expresión, el coeficiente de variación cuadrado (CV2) y el número de células en las que se detecta cada gen.

gene	rank_sct	mean_sct	CV2_sct	rank_scran	mean_scran	CV2_scran	nCells
HES2	1	0.0005299290	1308.000000	543	0.02323883	45.016577	31
AL034417.2	2	0.0005299290	1308.000000	1262	0.02756927	36.552431	36
ACTL8	3	0.0005299290	1308.000000	196	0.02086574	51.211104	26
AL445253.1	4	0.0005299290	1308.000000	155	0.02265145	50.603280	28
THEMIS2	5	0.0005299290	1308.000000	2	0.02657828	66.621484	28
FAM167B	6	0.0005299290	1308.000000	702	0.02084157	46.159841	29
RIMS3	7	0.0005299290	1308.000000	83	0.02078015	52.640941	26
FOXD2	8	0.0005299290	1308.000000	1003	0.02783905	37.444141	37
DIO1	9	0.0005299290	1308.000000	1114	0.02552343	38.952921	35
UNC5D	10	0.0013698467	1308.000000	319	0.02771760	44.522392	34
AL035411.3	11	0.0005299290	1308.000000	799	0.02336095	43.080158	31
FALEC	12	0.0005299290	1308.000000	1495	0.02986532	33.806743	39
F2RL1	13	0.0012304571	1308.000000	22	0.01979820	59.471324	26
DCST2	14	0.0005299290	1308.000000	112	0.02103896	52.582165	28
AL353807.5	15	0.0005299290	1308.000000	589	0.02517876	42.569362	32

RESULTADOS

Tabla 6: Genes mejor posicionados según el ranking generado mediante scran (*rank_scran*), junto con su posición correspondiente en el ranking SCTransform (*rank_sct*).

gene	rank_sct	mean_sct	CV2_sct	rank_scran	mean_scran	CV2_scran	nCells
HOXB2	678	0.0021197161	326.249426	1	0.02369123	70.649473	26
THEMIS2	5	0.0005299290	1308.000000	2	0.02657828	66.621484	28
HIST1H4A	375	0.0010598581	653.499617	3	0.02456722	76.402271	29
TNFAIP6	645	0.0021197161	326.249426	4	0.02704161	65.390039	28
THSD8	271	0.0005299290	1308.000000	5	0.02328571	64.959182	26
AC026785.2	368	0.0010598581	653.499617	6	0.02375563	64.781586	27
HFM1	691	0.0026496452	260.799388	7	0.02265045	61.809860	26
FNDC1	458	0.0050793499	148.777502	8	0.02547340	56.970314	26
AP003464.1	666	0.0021197161	326.249426	9	0.02620980	58.889471	27
AC125793.1	224	0.0005299290	1308.000000	10	0.02182704	64.191197	27
GPT	14851	0.0000000000	0.000000	11	0.02369635	61.096875	28
AC020911.1	15020	0.0000000000	0.000000	12	0.02147190	58.965288	26
AC091849.2	267	0.0051693981	171.450102	13	0.02524943	56.123597	26
AC083837.1	730	0.0031795742	217.166029	14	0.02258393	58.227913	26
AC000085.1	510	0.0010598581	653.499617	15	0.02332531	61.647755	28

Además, como se muestra la Figura 13A-B, los genes del top 100 de ambos rankings presentaban una clara correlación inversa entre su CV^2 y el número de células donde se expresaban (nCells). Particularmente, los genes más variables se detectaban en menos de 30 células, lo que sugiere que su elevada variabilidad es debida a motivos estocásticos.

Este fenómeno contrasta notablemente con los resultados obtenidos mediante SCTransform (Figura 13B), donde los genes del top 100 mostraban una distribución de CV^2 muy uniforme en todos los genes del top de rankeado, donde se observa que todos los genes que ocupan las primeras posiciones tienen la misma expresión media y por tanto el mismo valor de CV^2 .

Figura 13: Análisis comparativo de la variabilidad transcripcional en células HeLa según diferentes métricas y métodos de normalización: (A-B) Coeficiente de variación al cuadrado (CV^2) frente al ranking de variabilidad para los 100 genes más variables, según el método Scran (A) y SCTransform (B). (C-D) Relación entre los primeros 500 genes del ranking de variabilidad y el número de células en las que se detecta un gen, según el método de Scran (C) y SCTransform (D).

Todas estas características se repiten en todas las líneas celulares y puede verse reflejado en el material suplementario dentro del repositorio Zenodo.

Análisis enriquecimiento funcional de los genes más variables y los genes shift

Para profundizar en las implicaciones biológicas de los resultados, realizamos un análisis de enriquecimiento funcional (ORA) de los genes más variables identificados por cada método (Figura 14A-C). Los resultados demostraron que que scran y SCT identificaron procesos biológicos superpuestos, como la adhesión celular (*homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules*) y la exocitosis (*exocytosis*), lo que sugiere que ambos métodos capturan vías centrales en los datos. Sin embargo, scran demostró mayor sensibilidad al detectar términos adicionales vinculados a la plasticidad celular (p.ej., *regulation of actin filament-based process*) con mayor significancia estadística ($p < 0.02$). La diferencia más notable surgió al analizar los genes shift, que mostraron un enriquecimiento en procesos ausentes en SCT, como la motilidad celular (*cilium-dependent cell motility*) y la regulación de interleuquinas (*interleukin-10/12 production*).

Figura 14: Análisis ORA (Biological Process) para: (A) Top-5% genes variables con scran, (B) Top-5% con SCT, y (C) Genes "shift".

Análisis de frecuencia e intersección entre los genes más variables y los genes *shift*

Para comprobar de manera numérica esta diferencia, se llevó a cabo un análisis de frecuencias comparando los genes pertenecientes al 5% más variable de cada ranking con el conjunto de genes *shift* (Figura 15). Los resultados mostraron que, aunque existe un núcleo común de genes identificados por ambos métodos, también tienen una capacidad similar para detectar genes variables únicos. Concretamente, mientras que SCTransform identificó 293 genes exclusivos (Only_SCT), scran reveló un conjunto de genes específicos similar (79 en Only_Scran), además de los 214 genes compartidos con el grupo Shift (Scran&Shift) y, por otro lado 147 genes exclusivos de este último (Only_Shift), que equivale a genes cuya expresión se reduce a nula al hacer uso de SCTransform y no están dentro de ese 5% más variable de scran. Esta distribución muestra que, aunque ambos métodos detectan procesos biológicos similares, presentan diferencias puntuales debido a que SCTransform, al no generar un rango continuo de variabilidad, puede incluir en su top 5% genes que verdaderamente no entran dentro de ese 5%. Scran, en cambio, al ordenar los datos de forma más continua, selecciona de manera más precisa los genes con variabilidad biológica relevante.

Figura 15: Distribución de genes variables entre métodos de normalización. El diagrama muestra la intersección entre los genes del top 5% más variables identificados por SCTransform (SCT) y scran, incluyendo los grupos exclusivos (Only_SCT, Only_Scran) y aquellos compartidos con los genes *shift* (Scran&Shift, Only_Shift).

Aunque los resultados mostrados sean exclusivamente de la línea celular HeLa, todos estos patrones de enriquecimiento e intersecciones ocurre de forma muy similar en el resto de líneas celulares y puede verse reflejado dentro del material suplementario.

4.4. Identificación de genes de alta variabilidad

Tras los resultados obtenidos en el apartado anterior, finalmente se seleccionó el ranking generado mediante RankProd sobre la matriz de conteos normalizados por el método de scran. Con esta aproximación, se procedió a identificar los genes con la mayor variabilidad transcripcional en cada una de las cuatro líneas celulares tumorales. El siguiente paso fue caracterizar la naturaleza de esta variabilidad, distinguiendo entre genes altamente variables compartidos entre múltiples líneas celulares (consenso) y aquellos cuya alta variabilidad es exclusiva de una línea específica (variabilidad específica de línea celular).

4.4.1. Consenso entre líneas celulares

Para identificar genes con alta variabilidad transcripcional de manera robusta a lo largo de las diferentes líneas celulares tumorales, se procedió a analizar el solapamiento de los conjuntos de genes más variables. Tras la selección del ranking generado mediante RankProd a partir de la matriz de conteo normalizada con el método de scran (tal como se ha justificado en el apartado anterior), se extrajo el 5% de genes más variables para cada una de las cuatro líneas celulares (HeLa, A549, MCF7, Huh7). Es crucial destacar que esta selección se realizó sobre los genes que superaron los estrictos filtros de expresión y cobertura celular, garantizando que solo se consideraron genes con una expresión confiable y detectados en un número adecuado de células, lo que aporta robustez a la definición de "ruidoso".

La evaluación del consenso entre estos conjuntos de genes altamente variables se realizó mediante la visualización de las intersecciones, siendo el gráfico UpSet (Figura 16) la representación más informativa para este propósito. Este tipo de representación permite explorar de forma detallada las combinaciones de solapamiento entre los cuatro conjuntos, revelando no solo el número de genes compartidos por todas las líneas, sino también por subconjuntos de dos o tres líneas celulares, así como los genes que son específicos de una única línea. Como se observa en la Figura 16, existe un conjunto de 3 genes altamente variables comunes a las cuatro líneas celulares, lo que sugiere la existencia de un núcleo mínimo de genes dentro de los más variables cuyo ruido biológico es intrínseco y conservado independientemente del tipo tumoral. Además, se detectan intersecciones importantes entre tres líneas celulares, destacando los grupos de 7 (Huh7–MCF7–HeLa), 16 (Huh7–A549–HeLa), y 9 (A549–MCF7–HeLa) genes.

También se observa un número notable de genes variables compartidos entre pares de líneas celulares, como 60 genes en común entre HeLa y A549, y 49 entre MCF7 y HeLa.

Por otra parte, el diagrama también revela la existencia de un elevado número de genes específicos altamente variables por línea celular: 547 en A549, 572 en HeLa, 621 en MCF7 y 566 en Huh7. Esto refleja un componente de ruido transcripcional distintivo en cada contexto tumoral, posiblemente vinculado a su origen tisular, dentro del grupo de genes más ruidosos. Este tipo de variabilidad específica será especialmente relevante en el análisis funcional posterior, ya que podría estar asociada a mecanismos adaptativos particulares o estrategias de evasión tumoral propias de cada línea.

Figura 16: Gráfico UpSet representando las intersecciones entre los genes más variables (percentil 5%) de las cuatro líneas celulares analizadas (HeLa, A549, MCF7 y HUHT(Huh7)). La barra superior indica el número de genes compartidos por cada combinación de líneas celulares, mientras que las barras horizontales reflejan el tamaño total del conjunto de genes variables por línea.

Análisis genes comunes entre las 4 líneas celulares

Tal y como muestra la figura 16, existen 3 genes comunes dentro del 5% de genes más ruidosos. Estos tres genes comunes a todas las líneas celulares (LCN2, SAA1 y AC026765.3) presentan un potencial interés en la interfaz entre el ruido transcripcional y la plasticidad celular.

- LCN2 (Lipocalina 2), ampliamente estudiado en cáncer, está implicado en la transición epitelio-mesénquima (EMT) a través de su capacidad para modular la señalización del hierro y la inflamación. Su expresión fluctuante, inducida por estrés oxidativo y citoquinas proinflamatorias (como IL-6 o TNF- α), genera heterogeneidad fenotípica en poblaciones tumorales, facilitando la adaptación a microambientes cambiantes actuando como un mediador clave de la plasticidad tumoral^{90,91}.
- SAA1 (Serum Amyloid A1), un regulador clave de la respuesta inmune de fase aguda, presenta una expresión bimodal en células tumorales sometidas a estrés microambiental. Esta proteína ha sido implicada en la interacción entre células tumorales y adipocitos, facilitando procesos como la inflamación, la remodelación de la matriz extracelular y la adquisición de características propias de células madre tumorales. Su vinculación con componentes de la matriz extracelular y rutas de señalización mediadas por integrinas posiciona a SAA1 como un nodo central de plasticidad mecánica: pequeñas fluctuaciones estocásticas en su expresión pueden desestabilizar las adhesiones focales y favorecer transiciones fenotípicas de tipo ameboides o mesenquimales. Una expresión elevada y variable de SAA1 se ha asociado con una mayor agresividad tumoral, plasticidad fenotípica y una mayor capacidad de adaptación celular frente a condiciones adversas, como la infiltración adipocítica o la activación de rutas proinflamatorias⁹².

- En cuanto a AC026765.3, se trata de un lncRNA (long non-coding RNA) menos caracterizado, pero representativo de una clase de genes que han emergido como reguladores clave de la plasticidad tumoral y el ruido biológico. Los lncRNAs, en general, participan en la modulación epigenética, la regulación de la arquitectura de la cromatina y la activación transitoria de programas de plasticidad, incluyendo la EMT y la resistencia a terapias. Su expresión suele ser altamente específica y variable, actuando como “ruido regulado” que facilita la adaptación fenotípica y la diversificación celular en entornos tumorales complejos⁹³⁻⁹⁵.

4.4.2. Genes específicos por línea celular

Además de analizar los genes ruidosos más comunes entre las líneas celulares, debido al gran número de genes específicos por cada línea celular dentro de ese 5% de genes más ruidosos, se llevó a cabo un análisis específico de cada línea celular. Si bien el análisis de consenso en el apartado anterior reveló un subconjunto de genes altamente variables compartidos entre las líneas celulares, es igualmente crucial investigar aquellos genes cuya elevada variabilidad es exclusiva de un único tipo celular. Estos genes específicos por tejido podrían reflejar mecanismos de plasticidad o adaptación inherentes a la identidad o función particular de cada línea tumoral, o a su órgano de origen. Para comprender la relevancia biológica de esta variabilidad específica, se llevó a cabo un análisis de sobre-representación (ORA) de términos de *Gene Ontology* de Procesos Biológicos (GO:BP) para cada conjunto de genes altamente variables y exclusivos de las líneas celulares HeLa, A549, Huh7 y MCF7. Los resultados de estos análisis se presentan a continuación para cada línea celular.

Figura 17: Términos GO-BP enriquecidos para cada línea celular (A) A549, (B) HeLa, (C) Huh7 y (D) MCF7

Los términos GO:BP enriquecidos en los genes específicos de cada línea celular reflejan procesos biológicos intrínsecamente ligados a su identidad tisular y a mecanismos de plasticidad tumoral, incluso en condiciones basales. En **A549 (Figura 17A)**, el enriquecimiento en señalización del receptor de FGF (FGFR), morfogénesis de tubos epiteliales y motilidad ciliar sugiere una conexión con la remodelación estructural y la invasividad, procesos críticos en cáncer de pulmón. La señalización FGFR, ampliamente documentada en adenocarcinoma pulmonar, promueve la proliferación y la transición epitelio-mesénquima (EMT) a través de la activación de rutas como MAPK y PI3K/AKT, lo que podría explicar su alta variabilidad como mecanismo de adaptación microambiental⁹⁶. La motilidad ciliar, por su parte, está asociada a la interacción con el entorno extracelular y la migración dirigida, procesos que en contextos tumorales facilitan la diseminación metastásica⁹⁷.

En **HeLa (Figura 17B)**, la sobre-representación de términos como regulación de la quimiotaxis positiva, activación de leucocitos mieloides y adhesión célula-célula apunta a una interfaz entre plasticidad tumoral y evasión inmune. La quimiotaxis, mediada por quimiocinas como CXCL12, permite a las células tumorales reclutar células inmunosupresoras y modular la inflamación, creando un microambiente favorable⁹⁸. La regulación del potencial de membrana y el transporte vesicular sináptico, aunque atípicos en cáncer cervical, podrían reflejar mecanismos de comunicación intercelular aberrantes que facilitan la heterogeneidad fenotípica y la resistencia terapéutica⁹⁹.

Para **Huh7 (Figura 17C)**, los términos asociados a señalización cardíaca (regulación del ritmo cardíaco, biosíntesis de cGMP) y homeostasis estructural destacan la importancia de la plasticidad metabólica en carcinomas hepatocelulares. La señalización guanilil ciclasa, vinculada a la producción de cGMP, regula procesos como la vasodilatación y la respuesta al estrés oxidativo, mecanismos que en hepatocitos tumorales podrían modular la adaptación a hipoxia o fluctuaciones nutricionales⁹⁷. La homeostasis anatómica, por otro lado, sugiere un equilibrio dinámico entre proliferación y diferenciación, alterado en la carcinogénesis hepática.

En **MCF7 (Figura 17D)**, el enriquecimiento en adhesión homofílica, organización de filamentos intermedios y quimiotaxis subraya la importancia de la arquitectura celular y la migración en cáncer de mama. La adhesión homofílica, mediada por cadherinas como E-cadherina, es clave para mantener la integridad epitelial, y su disrupción está asociada a EMT y metástasis. La organización de filamentos intermedios (e.g., queratinas) no solo sostiene la estructura celular, sino que también regula la señalización mecánica, vinculando el citoesqueleto con respuestas adaptativas a tensiones microambientales⁹⁸.

Estos hallazgos indican que la variabilidad génica específica por tejido no es aleatoria, sino que afecta preferentemente a genes funcionalmente relevantes para la identidad y adaptabilidad de cada tumor. La coexistencia de términos relacionados con señalización, adhesión y motilidad en todas las líneas sugiere un "núcleo funcional" de plasticidad conservada, donde el ruido biológico actúa como un motor de exploración fenotípica, incluso en ausencia de estímulos externos^{96,98}.

Caracterización de genes específicos por línea celular en relación con el tamaño celular y distribución espacial

Más allá de la identificación de genes altamente variables específicos para cada línea celular, se profundizó en la caracterización de su patrón de expresión en función del tamaño celular y su distribución en el espacio de reducción de dimensionalidad (UMAP). Este análisis es fundamental para comprender si la variabilidad de estos genes está asociada a estados celulares específicos o a características morfológicas, como el tamaño, que previamente se ha sugerido como un indicador de plasticidad^{100,101}. Para cada línea celular se seleccionaron los 9 genes más ruidosos (variables) y específicos, y se evaluó la relación entre su nivel de expresión y los quintiles de tamaño celular, así como su localización en el espacio UMAP. Las observaciones para la línea celular HeLa, que se presentan a continuación, son representativas de los patrones observados en las demás líneas celulares (A549, Huh7 y MCF7), indicando una consistencia en la relación entre el ruido génico, el tamaño celular y la heterogeneidad espacial^{101,102}.

La visualización de la población celular de HeLa en el espacio UMAP coloreada por los niveles de expresión de los genes más “ruidosos” (Figura 18) revela una distribución no aleatoria, donde los diferentes rangos de tamaño celular tienden a ocupar regiones específicas del UMAP.

Al analizar la expresión individual de los top 9 genes específicos y altamente variables de HeLa en relación con el tamaño celular y su distribución en el UMAP (como se ejemplifica para el gen HOXB2 en la Figura 19), se observa una tendencia heterogénea y, a menudo, espacialmente estructurada. Muchos de estos genes muestran una expresión preferencial o aumentada en las células más pequeñas (quintiles 1 y 2). Por ejemplo, genes como HOXB2, TNFAIP6, THEMIS2 y FNDC1 exhiben mayores niveles de expresión en las células catalogadas como "Muy Pequeñas" o "Pequeñas" ([Material Suplementario](#)), disminuyendo su expresión a medida que el tamaño celular aumenta. Esta correlación concuerda con la hipótesis de que las células más pequeñas, como se ha observado en estudios previos, pueden presentar una mayor plasticidad o un estado "listo para reaccionar" frente a estímulos^{101,102}.

Por otro lado, algunos genes, como HIST1H4A y HFM1, que a menudo están relacionados con el ciclo celular y la proliferación, tienden a mostrar niveles de expresión más altos en células de mayor tamaño. Esto sugiere que la variabilidad génica no se limita exclusivamente a la plasticidad asociada a células pequeñas, sino que también puede reflejar la heterogeneidad de procesos fundamentales como la proliferación dentro de la población tumoral^{102,103}. En los otros top de las otras líneas celulares tumorales también se pueden encontrar estos genes ruidosos implicados en procesos similares.

En cuanto a la distribución en el espacio UMAP (Figura 18), la mayoría de los genes específicos altamente variables de HeLa (y de manera análoga en las otras líneas celulares) exhiben una expresión localizada en diferentes regiones espaciales, en lugar de una distribución centrada en una región concreta. Esta distribución no homogénea en el UMAP refuerza la idea de que la alta variabilidad de estos genes no es un ruido aleatorio, sino que está asociada a la existencia de subpoblaciones celulares con perfiles transcripcionales y, potencialmente, fenotípicos distintivos¹⁰²⁻¹⁰⁴. La co-localización de la expresión de ciertos genes con las regiones de células de tamaño específico en el UMAP, como se observa con HOXB2, subraya la interconexión entre la morfología celular y el estado transcripcional, y su papel en la heterogeneidad funcional de las poblaciones de células tumorales. Estos hallazgos en HeLa son extrapolables a las demás líneas celulares, lo que sugiere un mecanismo general por el cual la variabilidad génica

específica de cada tipo celular contribuye a su heterogeneidad y plasticidad intrínsecas, a menudo correlacionadas con el tamaño celular y la organización del espacio transcripcional¹⁰⁰⁻¹⁰².

Figura 18: Distribución de células de la línea HeLa en el espacio UMAP, coloreadas según el nivel de expresión de ese gen.

Figura 19: Expresión del gen HOXB2 (gen más ruidoso de la línea celular HeLa) en relación con el tamaño celular.

4.5. Análisis de enriquecimiento funcional (GSEA)

Para obtener una visión más global y complementaria de los procesos biológicos asociados con la variabilidad transcripcional, se realizó un Análisis de Enriquecimiento de Conjuntos de Genes (GSEA) sobre el ranking completo de variabilidad de genes, en lugar de solo los genes en los extremos. Este enfoque permite identificar procesos biológicos que están enriquecidos tanto en los genes más variables (parte superior del ranking) como en los menos variables (parte inferior del ranking). El GSEA se aplicó individualmente a los *metarankings* de cada línea celular (HeLa, A549, Huh7 y MCF7) y al *metaranking* de los genes comunes identificados en el consenso entre las cuatro líneas celulares (representado como "Meta"). En los gráficos resultantes, un *Normalized Enrichment Score* (NES) positivo (barras azules) indica que los procesos biológicos (BP) están enriquecidos en los genes más ruidosos y variables, mientras que un NES negativo (barras rojas) señala un enriquecimiento en los genes menos ruidosos y, por ende, menos variables.

RESULTADOS

El análisis GSEA reveló patrones robustos y consistentes en la asociación de procesos biológicos con la variabilidad génica en todas las líneas celulares y en el conjunto de genes comunes:

El análisis de enriquecimiento de conjuntos génicos (GSEA) reveló patrones diferenciales de variabilidad génica en las líneas tumorales analizadas (Figura 20). En todas las líneas celulares se observó una clara segregación funcional: los genes menos variables (poco ruidosos) ($NES < 0$) mostraron un enriquecimiento consistente en procesos básicos como el procesamiento de RNA (incluyendo splicing mediado por espliceosoma), traducción citoplásmica y funciones mitocondriales (Figura 20A-D). Particularmente, en el meta-análisis de genes comunes (Figura 20E), estos procesos housekeeping mostraron los valores de enriquecimiento más significativos, destacando su conservación evolutiva y regulación estricta.

Por otro lado, los genes más variables (ruidosos) ($NES > 0$) presentaron perfiles específicos para cada línea: en HeLa (Figura 20A) predominaron vías de señalización (GPCR, calcio); en A549 (Figura 20B) destacaron el transporte iónico y la comunicación neuronal; Huh7 (Figura 20C) mostró especialización en metabolismo de xenobióticos, mientras MCF7 (Figura 20D) exhibió preferencia por procesos inmunes y de matriz extracelular. El meta-análisis (Figura 20E) identificó como procesos más ruidosos la angiogénesis y respuesta a retinoides, sugiriendo mecanismos compartidos de adaptación tumoral. X47,X48

Los resultados obtenidos a partir este análisis GSEA proporciona una visión de que la variabilidad transcripcional en las líneas celulares tumorales no es aleatoria, sino que se asocia con un espectro funcional dual: alta variabilidad en vías de respuesta y adaptación al estrés (que confieren plasticidad), y baja variabilidad en procesos fundamentales para la supervivencia y la función celular básicas (que requieren estabilidad).

A

B

C

D

E

Figura 20: Análisis de Enriquecimiento de Conjuntos de Genes (GSEA) de Procesos Biológicos (GO:BP) (A) HeLa, (B) A549, (C) Huh7, (D) MCF7 y (E) 'meta', siendo meta el metaranking de todos los genes comunes entre las líneas tumorales.

4.6. Solapamiento con genes plásticos

Para profundizar en la relación entre la variabilidad transcripcional intrínseca y la capacidad de plasticidad celular, se llevó a cabo un análisis de solapamiento enfocado en la distribución en el *ranking* de variabilidad de genes que constituyen procesos biológicos clave, conocidos por su implicación en la plasticidad tumoral y la adaptación a estresores, según lo descrito por Iborra et al ⁴⁴. Se seleccionaron procesos metabólicos fundamentales como la glicólisis y la fosforilación oxidativa, así como procesos centrales de la expresión génica como la transcripción y la traducción, para investigar si los genes que los orquestan exhiben alta o baja variabilidad intrínseca en las líneas celulares tumorales.

Los resultados de este análisis de solapamiento (Figuras 25A-D) revelaron, de manera consistente, que los genes involucrados en estos procesos esenciales se encuentran predominantemente en la parte **baja del ranking de variabilidad**^{5,44}.

Los análisis revelaron que los procesos celulares fundamentales presentan una marcada tendencia a ubicarse en los rangos de baja variabilidad, como evidencian sus valores negativos de enriquecimiento (NE). El proceso glicolítico (GO:0006096, NES = -1.88) mostró una clara concentración de genes en zonas de baja variabilidad (Figura 30), reflejando la estabilidad de esta vía metabólica esencial para la producción rápida de energía¹⁰⁵. Patrón similar exhibió el proceso de transcripción (GO:0006351, NES = -1.46), donde los genes implicados en este paso clave de la expresión génica se distribuyeron predominantemente en regiones de baja variabilidad (Figura 31), subrayando la necesidad de precisión en este proceso regulador¹⁰⁶. La traducción (GO:0006412, NES = -4.27) destacó como el proceso con mayor enriquecimiento en baja variabilidad (Figura 32), coherente con los requisitos de estabilidad para la síntesis proteica¹⁰⁷. Completa este panorama la fosforilación oxidativa (GO:0006119, NES = -2.37), cuyos genes mostraron igual preferencia por zonas de baja variabilidad (Figura 33), enfatizando la importancia de mantener estable la producción mitocondrial de ATP^{105,108}.

Este hallazgo es particularmente revelador al considerarlo en el contexto de la plasticidad celular. Si bien procesos como la glicólisis y la fosforilación oxidativa son reconocidos por su **plasticidad metabólica**, es decir, la capacidad de las células tumorales para reconfigurar su metabolismo en respuesta a la disponibilidad de nutrientes, hipoxia o tratamientos, nuestros resultados sugieren que esta plasticidad no se deriva de una alta variabilidad estocástica en la expresión de los genes individuales que componen estas vías. En cambio, la baja variabilidad intrínseca en los genes de la glicólisis, transcripción, traducción y fosforilación oxidativa apunta a que las células mantienen una **base operativa fundamental y altamente regulada**. La estabilidad en la expresión de estos genes esenciales es vital para la supervivencia y la función celular, ya que un "ruido" excesivo en estos componentes básicos sería perjudicial para la viabilidad celular.

Figura 21: Distribución de la densidad de los genes involucrados en el diferentes procesos biológicos (A) Procesos glicolítico (GO:0006096, "glycolytic process"); (B) Proceso de transcripción, DNA-templated (GO:0006351, "transcription, DNA-templated"); (C) Proceso de traducción (GO:0006412, "translation") y (D) Fosforilación oxidativa (GO:0006119, "oxidative phosphorylation")

5. DISCUSIÓN

Los hallazgos de este estudio han logrado ofrecer una perspectiva integrada sobre la naturaleza y el impacto funcional de la variabilidad transcripcional en células tumorales, destacando cómo la elección metodológica, los parámetros técnicos y el contexto biológico convergen para definir lo que denominamos "ruido biológico" y la importancia en la decisión de esta metodología para generar resultados con un buen rigor técnico.

La elección de tres métricas (CV^2 , Factor Fano e Índice Gini) como configuración óptima para identificar genes de alta variabilidad mediante rankeado se fundamenta en tres aspectos clave. En primer lugar, aunque todas las configuraciones mostraron alta concordancia ($\rho > 0.90$), esta combinación presentó correlaciones marginalmente superiores ($\rho \approx 0.99$) en comparación con otras alternativas (Figura 10). En segundo lugar, representa un equilibrio óptimo entre robustez estadística y complejidad computacional, evitando tanto la posible sensibilidad de emplear una única métrica como la redundancia de utilizar cinco métricas simultáneamente. Finalmente, esta configuración demostró mayor estabilidad metodológica al exhibir la menor variabilidad entre los distintos métodos de normalización analizados, consolidándose como la opción más fiable para el análisis⁶⁵.

El conjunto de métricas seleccionadas captura las dimensiones esenciales de la dispersión génica: el CV^2 cuantifica la variabilidad relativa respecto a la media, el Factor de Fano revela desviaciones de la distribución de Poisson (típica de procesos estocásticos puros), y el Índice de Gini mide la desigualdad en la distribución de la expresión entre células. Además, la integración de estos rankings mediante RankProd, demostró ser superior a enfoques basados en la suma simple de posiciones. Esta metodología usada como método estandarizado en el grupo de investigación donde se llevó a cabo el estudio, unido a que mitiga sesgos derivados de outliers técnicos y enfatiza señales biológicas reproducibles, produjo finalmente la selección de este método⁸².

El marco metodológico empleado no solo optimizó la detección de genes variables, sino que también reveló un fenómeno crítico: los genes en las primeras posiciones del ranking (top 5%) tendían a expresarse en un número reducido de células (nCells bajo), un patrón observado en todas las líneas celulares (Figura 13C). Este hallazgo podría malinterpretarse como un artefacto técnico, por ejemplo, genes poco detectados que amplifican artificialmente su varianza. Sin embargo, la evidencia biológica lo contradice. Genes como HOXB2 o FNDC1 en HeLa, situados en el top de variabilidad como genes más ruidosos, mostraron expresión preferente en subpoblaciones celulares específicas, concretamente se expresaban más en células de pequeño tamaño. Estos genes están asociados a estados indiferenciados o pro-plásticos característicos de células de menor tamaño (Figura 18 y Material Suplementario)^{100,101,109}.

Esta heterogeneidad asociadas a células pequeñas refleja un principio organizativo clave en tumores, donde existen subgrupos celulares, que gracias a fluctuaciones estocásticas dentro de programas transicionales, son capaces de explorar nichos funcionales transitorios, como la resistencia a estrés o capacidad invasiva, sin llegar a comprometer la viabilidad global de la población^{102,110}.

La relevancia de este fenómeno queda expuesta al comparar los métodos de normalización que se analizan en el estudio. Mientras al visualizar los resultados obtenidos con scran se logra preservar esta señal biológica a nivel génico, SCTransform la enmascara debido a que modela la expresión esperada de cada gen en función del total de UMIs y otros factores técnicos, preservando así la estructura global de los datos crudos

(raw data). Sin embargo, este enfoque atenúa o remodela la variabilidad biológica intrínseca, especialmente en genes de baja expresión, al corregir ruido técnico y dependencias no lineales⁵⁵. Esto explica por qué los genes más variables según SCTransform exhibían un CV² artificialmente homogéneo y puede verse reflejado en Figura 12B, y por qué genes con expresión baja pero biológicamente relevante, eran desplazados a posiciones inferiores del ranking (genes "shift", Figura 12B). Estas características hacen que, a pesar de que SCTransform es un buen candidato para determinar los genes más variables, si el objetivo es la obtención de una lista ordenada, dificultaría el uso de métricas clásicas como el coeficiente de variación (CV²) para rankear genes según su variabilidad. La mayor idoneidad con nuestros objetivos aplicando el método de normalización de scran se confirmó en análisis funcionales: los genes exclusivos de su top 5% se enriquecieron en procesos similares entre ranking demostrando una buena correlación funcional entre los genes más variables obtenidos entre ambos métodos siendo la diferencia estos genes 'shift' (Figura 12A-B). Además, todos estos mecanismos se encuentran íntimamente ligados a la plasticidad celular y la invasividad tumoral¹⁰⁰.

Al expandir el análisis al consenso entre líneas celulares, emergieron genes altamente variables compartidos que actúan como ejes conservados de plasticidad. LCN2 (Lipocalina 2), presente en las cuatro líneas, modula la transición epitelio-mesénquima (EMT) mediante la integración de señales de inflamación (IL-6, TNF- α) y estrés oxidativo, generando heterogeneidad fenotípica que facilita la adaptación a microambientes hostiles^{90,91}. SAA1 (Serum Amyloid A1), otro gen común, muestra expresión bimodal en respuesta a interacciones con adipocitos, promoviendo no solo inflamación sino también la adquisición de características de células madre tumorales, un sello característico de la plasticidad⁹². La inclusión de lncRNAs como AC026765.3 en este grupo sugiere que la variabilidad epigenética estocástica es un motor adicional para la diversificación fenotípica, ya que estos reguladores no codificantes modifican la arquitectura de la cromatina y activan programas transcripcionales transitorios⁹³⁻⁹⁵. En cambio, los genes específicos por tejido revelaron cómo el contexto tumoral modela la variabilidad: en A549 (cáncer de pulmón), el enriquecimiento en "*FGFR signaling pathway*" y "*epithelial tube morphogenesis*" (Figura 17A) refleja la importancia de la señalización oncogénica y la remodelación estructural en la invasividad, por otro lado en Huh7 (carcinoma hepatocelular), términos como "*regulation of heart rate*" (Figura 17C) apuntan a una reprogramación metabólica ligada al estrés energético, y en MCF7 (cáncer de mama), la sobrerrepresentación de "*homophilic cell adhesion*" (Figura 17D) subraya el papel de las cadherinas en la cohesión epitelial y su disrupción durante la EMT^{96,97,99}.

Los análisis GSEA proporcionaron una visión panorámica de cómo la variabilidad se distribuye jerárquicamente en el transcriptoma. La alta variabilidad (NES > 0) se asoció consistentemente con procesos de respuesta adaptativa: señalización de citoquinas, quimiotaxis, respuesta inflamatoria y estrés químico (Figuras 20A-D). Esto indica que el ruido biológico no es meramente estocástico, sino que se canaliza hacia vías que confieren resiliencia, por ejemplo, permitiendo a subpoblaciones celulares activar programas de supervivencia ante fluctuaciones microambientales^{109,110}. En el extremo opuesto, los genes de baja variabilidad (NES < 0) se caracterizaron en funciones esenciales de mantenimiento: biogénesis ribosomal, procesamiento de ARN y traducción^{111,112}. La estabilidad de estos "genes housekeeping" es fundamental: cualquier ruido en exceso sería capaz de comprometer la síntesis proteica o la integridad genómica, amenazando la viabilidad celular. Esta dualidad funcional, donde la variabilidad en respuestas

adaptativas sobre la estabilidad en funciones básicas define un principio organizativo característico en biología tumoral.

La aparente paradoja aparece al examinar el solapamiento con genes plásticos: aquellos implicados en glicólisis, fosforilación oxidativa, transcripción y traducción mostraron baja variabilidad transcripcional (Figuras 21A-D), a pesar de su rol central en la plasticidad metabólica. Esta contradicción se puede resolver al considerar que la plasticidad opera predominantemente a nivel postranscripcional. Por ejemplo, la reprogramación metabólica entre glicólisis aeróbica y fosforilación oxidativa, procesos claves en el área del cáncer, dependen de modificaciones alostéricas en enzimas, cambios en la localización subcelular de transportadores, o ajustes en la actividad de complejos proteicos, como son mTOR, HIF-1 α , no de fluctuaciones en los niveles de ARNm de genes estructurales^{44,105}. Del mismo modo, la regulación de la traducción mediante fosforilación de factores de iniciación (eIFs) permite reconfigurar rápidamente el proteoma sin alterar la transcripción de genes ribosomales¹⁰⁷. Así, la baja variabilidad en estos genes no contradice su plasticidad funcional, por el contrario, es capaz de garantizar que la maquinaria celular básica opere con fidelidad, mientras los reguladores aguas arriba, como factores de transcripción inducibles por estrés, modulan su actividad mediante ruido estocástico o señales deterministas.

En este trabajo se demuestra que la variabilidad transcripcional en cáncer, a modo de ruido biológico, constituye un recurso funcionalmente estructurado, donde metodologías como la compuesta por tres métricas + RankProd + el uso de un método de normalización con scran permiten discriminar señales biológicas de artefactos técnicos. Además, parámetros como nCells emergen como indicadores críticos de microheterogeneidad adaptativa, no como meros subproductos del dropout técnico. Los genes más ruidosos ya sean conservados (LCN2, SAA1) o específicos de tejido, convergen en procesos que potencian la plasticidad: inflamación, motilidad celular y respuesta al estrés. Sin embargo, esta plasticidad no se sustenta en la variabilidad de genes estructurales de vías centrales, sino en la regulación dinámica de sus actividades. Esta comprensión redefine el ruido biológico como un lenguaje celular sofisticado, cuyas "fluctuaciones reguladas" optimizan la adaptabilidad tumoral manteniendo los módulos de detección de estrés en un estado "ready-to-go" para una respuesta rápida ante amenazas, sin sacrificar las funciones esenciales que aseguran la supervivencia^{44,113}.

6. CONCLUSIONES

- La combinación de CV^2 , Factor de Fano e Índice de Gini haciendo uso de RankProd es el método óptimo para cuantificar e identificar genes con variabilidad transcripcional biológicamente relevante, mostrando un mejor equilibrio que con respecto enfoques monométricos o haciendo uso de un mayor número de métricas.
- Scran se consagra como método de normalización más eficiente que permite cuantificar el ruido biológico y la detección de genes de baja expresión y con alta expresión.
- Scran demuestra obtener unos mejores resultados que SCTransform para nuestro objetivo de crear un ranking de genes variables en datos de scRNA-seq. SCTransform identifica genes altamente variables pero dificulta su ordenamiento en un ranking consistente debido principalmente al agrupamiento y homogenización que lleva a cabo SCTransform con los genes, preservando peor las señales provenientes del ruido biológico. Scran es capaz de mantener la dispersión natural de los genes, especialmente en genes de baja expresión con alta variabilidad, lo convierte en la elección óptima para estudios donde el ruido biológico contiene información relevante y se requiere un ranking fiable de genes según su variabilidad.
- Se ha llevado a cabo una innovación metodológica, donde se ha determinado el parámetro *nCells* (número de células en las que se expresa un gen) como parámetro de filtrado clave mostrando su directa relación con el ruido biológico, donde los genes más ruidosos eran los que se expresaban en un menor número de células.
- Los genes de alta variabilidad (top 5%) se expresan predominantemente en subpoblaciones celulares reducidas (bajo *nCells*), asociándose a estados proplásticos (ej. células pequeñas con perfil de señalización celular).
- LCN2 y SAA1 emergen como ejes conservados de plasticidad en todas las líneas tumorales, siendo relevantes en redes de inflamación, EMT y respuesta a estrés. Su variabilidad estocástica sugiere un mecanismo adaptativo transversal a diferentes tipos tumorales.
- El ruido biológico sigue un principio dual, los genes más ruidosos están relacionados con procesos de adaptación como señalización o migración. En cambio, los genes menos ruidosos se relacionan con funciones esenciales como traducción o biogénesis ribosomal.
- Se puede observar como el ruido biológico es un recurso estructurado, no aleatorio: las células tumorales lo modulan jerárquicamente para equilibrar innovación fenotípica y estabilidad operativa, facilitando supervivencia mediante procesos de señalización celular que inducen a mecanismos de plasticidad.

7. PERSPECTIVAS DE FUTURO

Los hallazgos de este trabajo establecen bases para nuevas líneas de investigación traslacional:

1. Integración multiómica (scRNA-seq + bulk RNA-seq):

Lograr llevar a cabo una integración de los datos de scRNA-seq de este estudio con respecto a los datos de bulk RNA-seq del Francisco Iborra sobre plasticidad tumoral, podría llegar a ofrecer una comprensión aún más profunda de cómo la heterogeneidad celular intrínseca modula las respuestas adaptativas de la población al tratamiento

2. Integración multiómica espacial

La combinación de la transcriptómica espacial con scATAC-seq podría revelar si la variabilidad observada se origina en reguladores "aguas arriba" y cómo el microambiente tumoral en condiciones basales modula estos patrones in situ.

3. Modelización predictiva de la plasticidad

Otra posibilidad para abarcar en un futuro podría ser el desarrollo de redes bayesianas integrando perfiles de variabilidad basal, estados de cromatina y datos clínicos. Esto podría permitir simular escenarios terapéuticos. Estos modelos predecirían cómo la inhibición de genes ruidosos es capaz de afectar la dinámica poblacional, identificando ventanas óptimas para intervenciones combinadas.

4. Modulación funcional de dianas identificadas

Una posibilidad sería la aplicación de CRISPR interferencia (CRISPRi). Esta tecnología permitiría silenciar de forma reversible y controlada genes clave como LCN2 y SAA1, que fueron identificados como núcleos conservados de variabilidad plástica. Esta técnica evaluaría causalmente si la supresión de su expresión fluctuante reduce la heterogeneidad fenotípica y sensibiliza a terapias.

8. AGRADECIMIENTOS

Me gustaría agradecer en primer lugar a Francisco García, director del Laboratorio de Biomedicina Computacional del CIPF, por confiar en mí desde el primer día y darme la oportunidad de embarcarme en este proyecto. Su visión y apoyo incondicional han sido el pilar sobre el que se ha construido este trabajo.

También me gustaría agradecer a Cristina Galiana, por enseñarme que detrás de cada dato hay una pregunta más profunda esperando ser descubierta. Gracias por empujarme a dar siempre "una vuelta de tuerca" más, transformando simples resultados en caminos nuevos por explorar.

A Fernando Gordillo, mi compañero de laboratorio, por sus consejos, su paciencia infinita y por hacer de cada obstáculo una oportunidad de aprendizaje.

No puedo no olvidarme de agradecer al resto de la unidad (Borja, Carla, Irene y Rubén) por su apoyo constante y por crear un entorno donde la ciencia se mezcla con la complicidad y el buen ambiente. A mis compañeros de máster (Natalia, Ángela, Patricia y Beatriz), con quienes he compartido no solo horas de laboratorio, sino también risas y momentos inolvidables.

A mis amigos de Valencia, que han convertido esta ciudad en mi segundo hogar. A los biotecnólogos de ABiVa y de otras asociaciones de toda España, por mostrarme que la ciencia también hace colegas y amigos. Y, por supuesto, a mis amigos de Chiclana y a mi familia, especialmente a mis padres y mi hermano, por ser mi red de seguridad desde la distancia y, sobre todo, por haberme dado los valores que me han convertido en la persona que soy hoy.

Este trabajo no es solo el cierre de una etapa, sino el eco de todo lo aprendido durante estos últimos años, de las personas que lo han hecho posible y de las que me acompañan más allá del laboratorio. Como dice la frase de Gladiador que tanto me inspira: *"Lo que hacemos en vida tiene su eco en la eternidad"*. Que este TFM, como los genes ruidosos que he estudiado, deje su huella en el universo científico... y que yo, como ellos, siga adaptándome, creciendo y encontrando nuevos caminos.

9. BIBLIOGRAFÍA

1. Bendall, S. C., Nolan, G. P., Roederer, M. & Chattopadhyay, P. K. A deep profiler's guide to cytometry. *Trends Immunol* **33**, 323–332 (2012).
2. Pelkmans, L. Cell Biology. Using cell-to-cell variability--a new era in molecular biology. *Science* **336**, 425–426 (2012).
3. Altschuler, S. J. & Wu, L. F. Cellular heterogeneity: do differences make a difference? *Cell* **141**, 559–563 (2010).
4. Osorio, D. *et al.* Single-Cell Expression Variability Implies Cell Function. *Cells* **9**, 14 (2019).
5. Dueck, H., Eberwine, J. & Kim, J. Variation is function: Are single cell differences functionally important? *Bioessays* **38**, 172–180 (2016).
6. Eling, N., Morgan, M. D. & Marioni, J. C. Challenges in measuring and understanding biological noise. *Nat Rev Genet* **20**, 536–548 (2019).
7. Huang, S. Non-genetic heterogeneity of cells in development: more than just noise. *Development* **136**, 3853–3862 (2009).
8. Raser, J. M. & O'Shea, E. K. Noise in gene expression: origins, consequences, and control. *Science* **309**, 2010–2013 (2005).
9. Junker, J. P. & van Oudenaarden, A. Every cell is special: genome-wide studies add a new dimension to single-cell biology. *Cell* **157**, 8–11 (2014).
10. Butler, A., Hoffman, P., Smibert, P., Papalexi, E. & Satija, R. Integrating single-cell transcriptomic data across different conditions, technologies, and species. *Nat Biotechnol* **36**, 411–420 (2018).
11. Kolodziejczyk, A. A., Kim, J. K., Svensson, V., Marioni, J. C. & Teichmann, S. A. The technology and biology of single-cell RNA sequencing. *Mol Cell* **58**, 610–620 (2015).
12. Genga, R. M. J. *et al.* Single-Cell RNA-Sequencing-Based CRISPRi Screening Resolves Molecular Drivers of Early Human Endoderm Development. *Cell Rep* **27**, 708–718.e10 (2019).
13. Macosko, E. Z. *et al.* Highly Parallel Genome-wide Expression Profiling of Individual Cells Using Nanoliter Droplets. *Cell* **161**, 1202–1214 (2015).
14. Gupta, R. K. & Kuznicki, J. Biological and Medical Importance of Cellular Heterogeneity Deciphered by Single-Cell RNA Sequencing. *Cells* **9**, 1751 (2020).
15. Kim, B., Lee, E. & Kim, J. K. Analysis of Technical and Biological Variability in Single-Cell RNA Sequencing. *Methods Mol Biol* **1935**, 25–43 (2019).
16. Brennecke, P. *et al.* Accounting for technical noise in single-cell RNA-seq experiments. *Nat Methods* **10**, 1093–1095 (2013).
17. Gao, S. Data Analysis in Single-Cell Transcriptome Sequencing. *Methods Mol Biol* **1754**, 311–326 (2018).

18. Vallejos, C. A., Marioni, J. C. & Richardson, S. BASiCS: Bayesian Analysis of Single-Cell Sequencing Data. *PLOS Computational Biology* **11**, e1004333 (2015).
19. Gatlin, V., Gupta, S., Romero, S., Chapkin, R. S. & Cai, J. J. Exploring cell-to-cell variability and functional insights through differentially variable gene analysis. *NPJ Syst Biol Appl* **11**, 29 (2025).
20. Dobie, R. *et al.* Single-Cell Transcriptomics Uncovers Zonation of Function in the Mesenchyme during Liver Fibrosis. *Cell Rep* **29**, 1832-1847.e8 (2019).
21. Zhong, Y., Cui, S., Yang, Y. & Cai, J. J. Controlled Noise: Evidence of epigenetic regulation of Single-Cell expression variability. *Bioinformatics* **40**, btae457 (2024).
22. Cao, J. *et al.* Joint profiling of chromatin accessibility and gene expression in thousands of single cells. *Science* **361**, 1380–1385 (2018).
23. van Heyningen, V. Stochasticity in genetics and gene regulation. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci* **379**, 20230476 (2024).
24. Keseroglu, K. *et al.* Stochastic gene expression and environmental stressors trigger variable somite segmentation phenotypes. *Nat Commun* **14**, 6497 (2023).
25. Dietrich, J.-E. & Hiiragi, T. Stochastic patterning in the mouse pre-implantation embryo. *Development* **134**, 4219–4231 (2007).
26. Patel, A. P. *et al.* Single-cell RNA-seq highlights intratumoral heterogeneity in primary glioblastoma. *Science* **344**, 1396–1401 (2014).
27. Eling, N., Richard, A. C., Richardson, S., Marioni, J. C. & Vallejos, C. A. Correcting the Mean-Variance Dependency for Differential Variability Testing Using Single-Cell RNA Sequencing Data. *Cell Syst* **7**, 284-294.e12 (2018).
28. Boeva, V. *et al.* Heterogeneity of neuroblastoma cell identity defined by transcriptional circuitries. *Nat Genet* **49**, 1408–1413 (2017).
29. Farrell, J. A. *et al.* Single-cell reconstruction of developmental trajectories during zebrafish embryogenesis. *Science* **360**, eaar3131 (2018).
30. Sanchez, A. & Golding, I. Genetic determinants and cellular constraints in noisy gene expression. *Science* **342**, 1188–1193 (2013).
31. Sood, V. & Misteli, T. The stochastic nature of genome organization and function. *Curr Opin Genet Dev* **72**, 45–52 (2022).
32. Noble, D. The role of stochasticity in biological communication processes. *Prog Biophys Mol Biol* **162**, 122–128 (2021).
33. Mulas, C., Chaigne, A., Smith, A. & Chalut, K. J. Cell state transitions: definitions and challenges. *Development* **148**, dev199950 (2021).
34. Morgan, M. D. & Marioni, J. C. CpG island composition differences are a source of gene expression noise indicative of promoter responsiveness. *Genome Biol* **19**, 81 (2018).
35. Mishra, P. & Chan, D. C. Mitochondrial dynamics and inheritance during cell division, development and disease. *Nat Rev Mol Cell Biol* **15**, 634–646 (2014).
36. Guantes, R., Díaz-Colunga, J. & Iborra, F. J. Mitochondria and the non-genetic origins of cell-to-cell variability: More is different. *Bioessays* **38**, 64–76 (2016).

37. Johnston, I. G. *et al.* Mitochondrial variability as a source of extrinsic cellular noise. *PLoS Comput Biol* **8**, e1002416 (2012).
38. Raj, A., Rifkin, S. A., Andersen, E. & van Oudenaarden, A. Variability in gene expression underlies incomplete penetrance. *Nature* **463**, 913–918 (2010).
39. Tay, S. *et al.* Single-cell NF- κ B dynamics reveal digital activation and analogue information processing. *Nature* **466**, 267–271 (2010).
40. Taniguchi, Y. *et al.* Quantifying E. coli proteome and transcriptome with single-molecule sensitivity in single cells. *Science* **329**, 533–538 (2010).
41. Márquez-Jurado, S. *et al.* Mitochondrial levels determine variability in cell death by modulating apoptotic gene expression. *Nat Commun* **9**, 389 (2018).
42. Macaulay, I. C., Ponting, C. P. & Voet, T. Single-Cell Multiomics: Multiple Measurements from Single Cells. *Trends Genet* **33**, 155–168 (2017).
43. Faure, A. J., Schmiedel, J. M. & Lehner, B. Systematic Analysis of the Determinants of Gene Expression Noise in Embryonic Stem Cells. *Cell Syst* **5**, 471–484.e4 (2017).
44. Iborra, F. J. *et al.* Chemotherapy induces cell plasticity; controlling plasticity increases therapeutic response. *Sig Transduct Target Ther* **8**, 1–4 (2023).
45. Khetan, N. *et al.* Single-cell RNA sequencing algorithms underestimate changes in transcriptional noise compared to single-molecule RNA imaging. *Cell Rep Methods* **4**, 100933 (2024).
46. Shalek, A. K. *et al.* Single-cell RNA-seq reveals dynamic paracrine control of cellular variation. *Nature* **510**, 363–369 (2014).
47. Ilan, Y. Making use of noise in biological systems. *Prog Biophys Mol Biol* **178**, 83–90 (2023).
48. Li, X. & Wang, C.-Y. From bulk, single-cell to spatial RNA sequencing. *Int J Oral Sci* **13**, 36 (2021).
49. Nookaew, I. *et al.* A comprehensive comparison of RNA-Seq-based transcriptome analysis from reads to differential gene expression and cross-comparison with microarrays: a case study in *Saccharomyces cerevisiae*. *Nucleic Acids Res* **40**, 10084–10097 (2012).
50. Tebani, A., Afonso, C., Marret, S. & Bekri, S. Omics-Based Strategies in Precision Medicine: Toward a Paradigm Shift in Inborn Errors of Metabolism Investigations. *Int J Mol Sci* **17**, 1555 (2016).
51. Zhu, R. *et al.* Transcriptomic era of cancers in females: new epigenetic perspectives and therapeutic prospects. *Front. Oncol.* **14**, 1464125 (2024).
52. Amezcua, R. A. *et al.* Orchestrating single-cell analysis with Bioconductor. *Nat Methods* **17**, 137–145 (2020).
53. Dijk, E. L. van, Auger, H., Jaszczyszyn, Y. & Thermes, C. Ten years of next-generation sequencing technology. *Trends in Genetics* **30**, 418–426 (2014).

54. Raja, K. *et al.* A Review of Recent Advancement in Integrating Omics Data with Literature Mining towards Biomedical Discoveries. *Int J Genomics* **2017**, 6213474 (2017).
55. Hafemeister, C. & Satija, R. Normalization and variance stabilization of single-cell RNA-seq data using regularized negative binomial regression. *Genome Biol* **20**, 296 (2019).
56. Becht, E. *et al.* Dimensionality reduction for visualizing single-cell data using UMAP. *Nat Biotechnol* **37**, 38–44 (2019).
57. Hedlund, E. & Deng, Q. Single-cell RNA sequencing: Technical advancements and biological applications. *Molecular Aspects of Medicine* **59**, 36–46 (2018).
58. Tirosh, I. *et al.* Dissecting the multicellular ecosystem of metastatic melanoma by single-cell RNA-seq. *Science* **352**, 189–196 (2016).
59. Zheng, C. *et al.* Landscape of Infiltrating T Cells in Liver Cancer Revealed by Single-Cell Sequencing. *Cell* **169**, 1342-1356.e16 (2017).
60. Cheng, Y.-H. *et al.* Hydro-Seq enables contamination-free high-throughput single-cell RNA-sequencing for circulating tumor cells. *Nat Commun* **10**, 2163 (2019).
61. Adam, M., Potter, A. S. & Potter, S. S. Psychrophilic proteases dramatically reduce single cell RNA-seq artifacts: A molecular atlas of kidney development. *Development* dev.151142 (2017) doi:10.1242/dev.151142.
62. Svensson, V. *et al.* Power analysis of single-cell RNA-sequencing experiments. *Nat Methods* **14**, 381–387 (2017).
63. Moses, L. & Pachter, L. Museum of spatial transcriptomics. *Nat Methods* **19**, 534–546 (2022).
64. Luecken, M. D. & Theis, F. J. Current best practices in single-cell RNA-seq analysis: a tutorial. *Molecular Systems Biology* **15**, e8746 (2019).
65. R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing (2024).
66. Gey, G. O., C., W. D. Tissue culture studies of the proliferative capacity of cervical carcinoma and normal epithelium. *Cancer Research* 264–265 (1952).
67. Giard, D. J. *et al.* In vitro cultivation of human tumors: establishment of cell lines derived from a series of solid tumors. *J Natl Cancer Inst* **51**, 1417–1423 (1973).
68. Nakabayashi, H., Taketa, K., Miyano, K., Yamane, T. & Sato, J. Growth of human hepatoma cells lines with differentiated functions in chemically defined medium. *Cancer Res* **42**, 3858–3863 (1982).
69. Soule, H. D., Vazquez, J., Long, A., Albert, S. & Brennan, M. A human cell line from a pleural effusion derived from a breast carcinoma. *J Natl Cancer Inst* **51**, 1409–1416 (1973).
70. 10x Genomics. *Chromium Next GEM Single Cell 3' Reagent Kits v3.1 (Dual Index) User Guide (CG000315, Rev E)*. (2022).

71. Wingett, S. W. & Andrews, S. FastQ Screen: A tool for multi-genome mapping and quality control. *F1000Res* **7**, 1338 (2018).
72. Ewels, P., Magnusson, M., Lundin, S. & Käller, M. MultiQC: summarize analysis results for multiple tools and samples in a single report. *Bioinformatics* **32**, 3047–3048 (2016).
73. Zheng, G. X. Y. *et al.* Massively parallel digital transcriptional profiling of single cells. *Nat Commun* **8**, 14049 (2017).
74. Cunningham, F. *et al.* Ensembl 2022. *Nucleic Acids Research* **50**, D988–D995 (2022).
75. participants in the 1st Human Cell Atlas Jamboree *et al.* EmptyDrops: distinguishing cells from empty droplets in droplet-based single-cell RNA sequencing data. *Genome Biol* **20**, 63 (2019).
76. McCarthy, D. J., Campbell, K. R., Lun, A. T. L. & Wills, Q. F. Scater: pre-processing, quality control, normalization and visualization of single-cell RNA-seq data in R. *Bioinformatics* **33**, 1179–1186 (2017).
77. Germain, P.-L., Lun, A., Garcia Meixide, C., Macnair, W. & Robinson, M. D. Doublet identification in single-cell sequencing data using scDblFinder. *F1000Res* **10**, 979 (2021).
78. Tweedie, S. *et al.* Genenames.org: the HGNC and VGNC resources in 2021. *Nucleic Acids Res* **49**, D939–D946 (2021).
79. Wickham, H. *Ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. (Springer, New York, NY, 2009). doi:10.1007/978-0-387-98141-3.
80. Lun, A. T. L., McCarthy, D. J. & Marioni, J. C. A step-by-step workflow for low-level analysis of single-cell RNA-seq data with Bioconductor. *F1000Res* **5**, 2122 (2016).
81. Hao, Y. *et al.* Integrated analysis of multimodal single-cell data. *Cell* **184**, 3573–3587.e29 (2021).
82. Del Carratore, F. *et al.* RankProd 2.0: a refactored bioconductor package for detecting differentially expressed features in molecular profiling datasets. *Bioinformatics* **33**, 2774–2775 (2017).
83. Becker, R. A., Chambers, J. M., & Wilks, A. R. *The New S Language*. (Wadsworth & Brooks/Cole, Monterey, 1988).
84. Wickham, H., François, R., Henry, L., Müller, K., & Vaughan, D. dplyr: A grammar of data manipulation. R Foundation for Statistical Computing (2025).
85. Kolde, R. pheatmap: Pretty Heatmaps. (2025).
86. Conway, J. R., Lex, A. & Gehlenborg, N. UpSetR: an R package for the visualization of intersecting sets and their properties. *Bioinformatics* **33**, 2938–2940 (2017).
87. Yu, G., Wang, L.-G., Han, Y. & He, Q.-Y. clusterProfiler: an R Package for Comparing Biological Themes Among Gene Clusters. *OMICS: A Journal of Integrative Biology* **16**, 284–287 (2012).
88. Joshua Campbell, Sean Corbett, Yusuke Koga, Zhe Wang. celda. Bioconductor <https://doi.org/10.18129/B9.BIOC.CELDA>.

89. Korotkevich, G. *et al.* Fast gene set enrichment analysis. Preprint at <https://doi.org/10.1101/060012> (2016).
90. Santiago-Sánchez, G. S. *et al.* Biological Functions and Therapeutic Potential of Lipocalin 2 in Cancer. *Int J Mol Sci* **21**, 4365 (2020).
91. Morales-Valencia, J., Lau, L., Martí-Nin, T., Ozerdem, U. & David, G. Therapy-induced senescence promotes breast cancer cells plasticity by inducing Lipocalin-2 expression. *Oncogene* **41**, 4361–4370 (2022).
92. Rybinska, I. *et al.* SAA1-dependent reprogramming of adipocytes by tumor cells is associated with triple negative breast cancer aggressiveness. *International Journal of Cancer* **154**, 1842–1856 (2024).
93. Ahmad, M., Weiswald, L.-B., Poulain, L., Denoyelle, C. & Meryet-Figuier, M. Involvement of lncRNAs in cancer cells migration, invasion and metastasis: cytoskeleton and ECM crosstalk. *J Exp Clin Cancer Res* **42**, 173 (2023).
94. Baba, S. K. *et al.* Long non-coding RNAs modulate tumor microenvironment to promote metastasis: novel avenue for therapeutic intervention. *Front Cell Dev Biol* **11**, 1164301 (2023).
95. Tsagakis, I., Douka, K., Birds, I. & Aspden, J. L. Long non-coding RNAs in development and disease: conservation to mechanisms. *J Pathol* **250**, 480–495 (2020).
96. Zhang, L. *et al.* Fibroblast Growth Factor Receptor 1 and Related Ligands in Small-Cell Lung Cancer. *J Thorac Oncol* **10**, 1083–1090 (2015).
97. Conrad, L. *et al.* The biomechanical basis of biased epithelial tube elongation in lung and kidney development. *Development* **148**, dev194209 (2021).
98. Tavasolian, F., Pastrello, C., Ahmed, Z., Jurisica, I. & Inman, R. D. Vesicular traffic-mediated cell-to-cell signaling at the immune synapse in Ankylosing Spondylitis. *Front Immunol* **13**, 1102405 (2022).
99. Roussos, E. T., Condeelis, J. S. & Patsialou, A. Chemotaxis in cancer. *Nat Rev Cancer* **11**, 573–587 (2011).
100. Holton, E., Muskovic, W. & Powell, J. E. Deciphering cancer cell state plasticity with single-cell genomics and artificial intelligence. *Genome Med* **16**, 36 (2024).
101. Marjanovic, N. D. *et al.* Emergence of a High-Plasticity Cell State during Lung Cancer Evolution. *Cancer Cell* **38**, 229–246.e13 (2020).
102. Zhang, J., Han, X., Ma, L., Xu, S. & Lin, Y. Deciphering a global source of non-genetic heterogeneity in cancer cells. *Nucleic Acids Res* **51**, 9019–9038 (2023).
103. Funnell, T. *et al.* Single-cell genomic variation induced by mutational processes in cancer. *Nature* **612**, 106–115 (2022).
104. Li, S., Wang, Z. & Huang, H.-D. Deciphering ovarian cancer heterogeneity through spatial transcriptomics, single-cell profiling, and copy number variations. *PLoS One* **20**, e0317115 (2025).
105. Lunt, S. Y. & Vander Heiden, M. G. Aerobic glycolysis: meeting the metabolic requirements of cell proliferation. *Annu Rev Cell Dev Biol* **27**, 441–464 (2011).

BIBLIOGRAFÍA

106. Raj, A. & van Oudenaarden, A. Nature, nurture, or chance: stochastic gene expression and its consequences. *Cell* **135**, 216–226 (2008).
107. Schwanhäusser, B. *et al.* Global quantification of mammalian gene expression control. *Nature* **473**, 337–342 (2011).
108. Vyas, S., Zaganjor, E. & Haigis, M. C. Mitochondria and Cancer. *Cell* **166**, 555–566 (2016).
109. Bhat, G. R. *et al.* Cancer cell plasticity: from cellular, molecular, and genetic mechanisms to tumor heterogeneity and drug resistance. *Cancer Metastasis Rev* **43**, 197–228 (2024).
110. Davies, A., Zoubeidi, A., Beltran, H. & Selth, L. A. The Transcriptional and Epigenetic Landscape of Cancer Cell Lineage Plasticity. *Cancer Discov* **13**, 1771–1788 (2023).
111. Ni, C. & Buszczak, M. Ribosome biogenesis and function in development and disease. *Development* **150**, dev201187 (2023).
112. Turi, Z., Lacey, M., Mistrik, M. & Moudry, P. Impaired ribosome biogenesis: mechanisms and relevance to cancer and aging. *Aging (Albany NY)* **11**, 2512–2540 (2019).
113. Almendro, V., Marusyk, A. & Polyak, K. Cellular heterogeneity and molecular evolution in cancer. *Annu Rev Pathol* **8**, 277–302 (2013).

ANEXO I

Paquete	Version	Repositorio
DT	0.33	CRAN
ineq	0.2-13	CRAN
openxlsx	4.2.8	CRAN
paletteer	1.6.0	CRAN
patchwork	1.3.0	CRAN
pheatmap	1.0.12	CRAN
sctransform	0.4.2	CRAN
Seurat	5.3.0	CRAN
tidyverse	2.0.0	CRAN
VennDiagram	1.7.3	CRAN
viridis	0.6.5	CRAN
dplyr	1.1.4	CRAN
ggplot2	3.5.1	CRAN
ggpubr	0.6.0	CRAN
htmltools	0.5.8.1	CRAN
pheatmap	1.0.13	CRAN
purrr	1.0.4	CRAN
RColorBrewer	1.1-3	CRAN
readr	2.1.5	CRAN
stringr	1.5.1	CRAN
tibble	3.2.1	CRAN
UpSetR	1.4.0	CRAN
celda	1.22.1	Bioconductor
clusterProfiler	4.14.6	Bioconductor
ComplexHeatmap	2.22.0	Bioconductor
enrichplot	1.26.6	Bioconductor
fgsea	1.32.4	Bioconductor
KEGG.db	3.2.3	Bioconductor
RankProd	3.32.0	Bioconductor
reactome.db	1.89.0	Bioconductor
ReactomePA	1.50.0	Bioconductor
scater	1.34.1	Bioconductor
scDbfFinder	1.20.2	Bioconductor
scran	1.34.0	Bioconductor
SingleCellExperiment	1.28.1	Bioconductor
topGO	2.58.0	Bioconductor
AnnotationDbi	1.68.0	Bioconductor
BiocParallel	1.40.0	Bioconductor
biomaRt	2.62.1	Bioconductor
DropletUtils	1.26.0	Bioconductor
GO.db	3.20.0	Bioconductor
KEGGREST	1.46.0	Bioconductor
org.Hs.eg.db	3.20.0	Bioconductor
grid	4.4.2	Base R